

6. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA JULIÁN ANDRÉS C

Nombre de la persona que realiza la lectura: Blanca Bibiana guerrero Grueso
Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y precepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28</p>	<p>Mi nombre es Julián Andrés Carreño Díaz, soy un Licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José Caldas. Tengo una Maestría en Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica y el doctorado en Educación con Énfasis en Ciencias de la Universidad Pedagógica también. , los principales hitos de mi formación académica, también inicialmente en el colegio, yo estudié también en el colegio Cafam, Cafam de la 68, colegio privado, estudiaba la jornada tarde, mis padres con gran esfuerzo pagaban ahí una matrícula. Sí, mis padres, mi papá era celador, mi mamá hacía, también trabajaba en servicios generales, haciendo diferentes trabajos de servicios generales y con gran esfuerzo soy el tercer de cuatro hijos también y el único que pasa por educación privada, es donde mis padres hacen pagos, esfuerzan también con mis hermanos en algunas cosas, pero así muy marcado conmigo, eso es un hito importante en términos de educación.</p> <p>En el colegio, siempre me destacué o me gustaron mucho las matemáticas principalmente, no era que me gustara, sino que se me facilitaba mucho, la facilidad de poderlas entender, de poderlas comprender, también tenía como algunos acercamientos hacia las ciencias, pero realmente lo que más me movía generalmente siempre eran las matemáticas. Y de ahí esa facilidad, siempre me destacué por tener facilidad en el aprendizaje de las matemáticas.</p> <p>Cuando salgo del colegio, ya buscando la carrera profesional, me oriento hacia la física, porque un poco lo que no me llamaba mucho la atención de las matemáticas era su carácter muy formal y a veces poco descontextualizado, en donde no se podía, no es fácil entender cuál es su aplicación y cuál es su proceso, ¿no? ¿Cuál es? No sé, ¿cómo es la</p>	<p>8-14: El apoyo de la familia se convierte en un factor fundamental que determina si una estudiante continua o no su proceso de formación, y no solo que continúe, sino que su proyecto de vida este encaminado a ir más allá. En mi experiencia, una de las dificultades que he identificado en la educación rural es que los estudiantes vean mas allá de su propia realidad, mas allá del trabajo en el campo, de hacerle la comida a los obreros, de buscar pareja, empezar a formar un núcleo familiar y buscar medios para sostenerlo, lo que esta directamente relacionado con dejar los estudios porque “ya no hay tiempo para ello”. Una de las categorías que se mencionan mucho en el enfoque Decolonial es la importancia de la representación, ver a personar cuyas circunstancias sean similares o iguales a las nuestras ocupando lugares y espacios donde nunca nos imaginamos (campesinas y campesinos en universidades, en conversatorios, liderando los procesos de transformación en su territorio... y no solo trabajando la tierra), la representación cobra sentido e importancia cuando nos damos cuenta que a veces las posibilidades no pueden imaginarse por si mismas, sino que hay que ayudar a que nuestros estudiantes las vean materializadas, y estas posibilidades también se cierran o se exploran de acuerdo a las formas de pensar de los padres, hermanos o familiares, considero que por esto mismo la educación no se puede pensar sin las familias, es crucial contar con el apoyo de los padres para apoyar a los estudiantes e impulsarlos a ir mas allá de lo que ellos mismos se ven capaces de lograr.</p>

<p>29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70</p>	<p>aplicación? Porque no me entendía de esa aplicación. Me oriento también por la física, específicamente por física, no tanto por la licenciatura, sino por física. Realmente caigo a la licenciatura es porque el puntaje me no me alcanzaba, no tenía opciones, obviamente quería hacer alguna ingeniería o una cosa así, pero el puntaje realmente me dio para estudiar una licenciatura.</p> <p>Incluso, cuando empiezo la carrera, no tenía muy claro que el factor de ser licenciado era específicamente iba a ser mi trabajo como profesor, sino mi interés principalmente era la ciencia, la física como tal. ¿Por qué la física? Aunque mi profesor de física no era muy bueno, cabe de resaltarlo, las prácticas de mi profesor de física eran muy tradicionales, eran como muy tradicionales, ejercicios, algunos experimentos. El colegio tenía uno la fortuna de poder realizar experimentos en su laboratorio, pero las prácticas eran muy tradicionales. Pero sí me gustaba mucho esa parte matemática aplicada que tenía la física, me gustó por las matemáticas y darle como un poco la aplicación en términos de la física, así de que yo me orienté hacia estudiar física. Y lo segundo que, aunque el profe no tuvo, tenía generalmente prácticas muy tradicionales, en el último periodo yo recuerdo que el último trabajo que nosotros presentamos, nos mandó a hacer como un proyecto de explicar a partir de principios físicos el funcionamiento de una parte del cuerpo humano. Nosotros con un grupo de compañeros trabajábamos óptica y explicábamos el funcionamiento del ojo en un video muy chévere. Eso también me dio como mucha comprensión de la aplicación de la física y la matemática. Ahí ya nació como ese gusto.</p> <p>Ya en la universidad, los hitos importantes de mi formación en la universidad es que tuve una formación muy disciplinar, es decir, muchos aprendizajes de física, de la disciplina como tal. Realmente, debo reconocer ahora siendo retrospectiva y siempre lo he dicho, es que la parte pedagógica no fue muy fuerte. Realmente era muy básica.</p> <p>La Universidad Distrital se caracterizó porque su formación siempre fuera muy disciplinar. vimos todos los cálculos, las físicas, que realmente funcionan mucho, pero vimos bastante componente de disciplina. Física teórica, Física 1, 2, 3, 4, 5. Incluso mi característica en términos de formación profesional es que si yo no siento que tenga como las bases sólidas, en algunas ocasiones yo repetía seminarios por voluntad propia (Risas), porque veía que no tenía las bases, aunque el profesor decía: "No usted ya convirtió esto en el ancianato..."</p>	<p>16-22: Considero que por esto es importante que como profesores resaltemos las habilidades de nuestros estudiantes, cuando uno no tiene tan claro que quiere hacer después de graduarse de la educación media, pensar en lo que somos buenos o lo que se nos facilita puede ser un puente para tomar una decisión, un estudiante que crea que no es bueno es nada, que todo lo hace mal, que se considere tonto o poco capaz es un estudiante que tiene menos posibilidades de continuar sus estudios, primero porque el entorno académico para él ha sido un espacio hostil y segundo porque asume que fallara como considera haber fallado en el colegio. Como docentes no podemos hacer siempre hincapié en lo que no funciona para mejorarlo, es importante claro, pero hay que buscar la manera de motivar, y dejar claro que ser malo en ciencias no es el fin mundo, hay otro montón de cualidades e intereses que son igual de importantes.</p> <p>Yo escogí licenciatura en biología sin estar muy segura de lo que quería ser o hacer, pero lo hice porque era buena en biología y se me facilitaba, y ahora no lo cambiaría por nada.</p> <p>32,34: Que el profesor Julián mencione que "obviamente quería hacer una ingeniería o algo así" como si aspirar desde un inicio a ser docente fuera una aspiración "mediocre" dice mucho del estigma que pesa sobre los profesores, muchos de nosotros iniciamos en ese punto, mi primera opción tampoco era ser licenciada porque me hicieron creer que era aspirar a muy poco y yo tenía herramientas para apuntar mas alto, caer en esta lógica es peligroso porque no logre entrar a Biología y para mi al inicio estar en la licenciatura significaba haber fracasado, el paso del tiempo me ha permitido sentirme profundamente orgullosa de mi profesión, pero no puedo decir que esa sea la norma, ¿cuántas personas entran a las licenciaturas sin ninguna vocación para ser docentes y terminan en las instituciones aplicando metodologías mandadas a recoger?, porque simplemente no están interesados en reflexionar en torno a sus practicas y mejorar el proceso educativo, no podemos seguir dependiendo de personas que entran por descarte a la docencia, es necesario que entren personas que auténticamente deseen serlo y se esfuercen además por mejorar.</p> <p>47-54: Los proyectos prácticos que implican aplicar los conceptos teóricos que se han aprendido y ponerlos a prueba serán siempre experiencias que se graben en la memoria, cuando hablo con mis compañeros sobre como nació su gusto por x rama de la biología siempre hablan de una experiencia en campo que</p>
--	--	--

<p>71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112</p>	<p>Por ejemplo, si lo que voy a trabajar es con la física yo siento que debo aprenderla muy bien. yo lo repetí como dos cursos, uno de Mecánica Clásica y otro de Mecánica Moderna, por eso, por sentir que no estaba como bien preparado. el componente disciplinar fue muy fuerte. Aprendimos muchísima física cuántica, creo que la formación disciplinar fue muy buena. La pedagógica no tanto, pero bueno, ahí se hizo ese proceso. Luego ingreso, eso marca un hito profesional en mí, de tener como buenas bases, creo que se tienen buenas bases disciplinarias.</p> <p>Luego viene la parte pedagógica, luego viene la parte práctica, empiezo a trabajar en un colegio privado también, que es el Colegio Claretiano de Bosa. En ese colegio duré ocho años, debido a que era un profesor muy, muy, muy novel. Muy novel es que yo me gradué como de 22, 23 años. Empecé a ejercer, yo me gradué un poco después, pero empecé a ejercer en los 22, 23 años como profesor y eso hacía que no era fácil conseguir trabajo.</p> <p>Allí en ese colegio me reciben, pero no para orientar la asignatura de física, sino para orientar la asignatura de matemáticas, a la cual yo accedo y ahí empiezo mi carrera profesional en términos de enseñanza, como tal. Empiezo en grados pequeños de quinto, sexto, séptimo. Duré como tres años en esos grados, no dando más de séptimo, no iba más allá. Pero ahí fueron buenos aprendizajes. Tuve la fortuna de contar con un equipo de área muy profesional, unos compañeros que tenían en promedio 10, 15 años, 20 años de experiencia. Yo era como el más joven de ahí. Y también tuve la fortuna de que ellos eran muy proactivos, eran muy dados a que pudiéramos realizar trabajos de colegaje, de apoyarnos; o sea, las reuniones, recuerdo que las reuniones de área eran como muy sagradas para ellos, sagradas en el término de que siempre se buscaba como estar mirando qué se hacía, cómo trabajar de mejor manera, cómo hacer que las matemáticas fueran más prácticas, incluso, por ejemplo, allá se utilizaba, recuerdo mucho ahora que se utilizaba mucho como el contexto de que las matemáticas más allá de cuatro operaciones, en donde no se trabajaba solamente la parte operacional, sino la solución de problemas, de aplicación de las matemáticas, trabajos. Incluso ahí tuvimos proyectos de club de matemáticas, donde trabajamos origami, trabajamos geogebra. Y todo eso con un compañero, los compañeros. O sea, no era solamente yo, sino un trabajo muy... Creo que de ahí aprendí mucho el trabajo colaborativo entre maestros.</p> <p>Y ya después, bueno, ya logré incluso en los últimos años que viví en la institución, empezar a trabajar ya como docente de física. Ahí hay una</p>	<p>los hizo llegar a esa conclusión, lo que demuestra la importancia de generar experiencias significativas que estén acompañadas por un componente experimental y emocional fuerte para llegar de manera profunda a nuestros estudiantes, de ahí que la enseñanza de las ciencias y de cualquier otra área deba ser contextualizada y tener un componente práctico, una clase magistral no llega “a la medula de los estudiantes”, son importantes claro, pero se necesitan de mas herramientas, sin embargo considero que hoy en día sigue siendo un punto débil en la formación de profesores, cuando llegamos a un salón de clase nos es difícil pensar en otras actividades y cuando las pesamos su aplicación sigue siendo confusa porque nos falta práctica en ese sentido.</p> <p>58-60: Cuando yo entre a la licenciatura en biología, en el segundo semestre de 2018, se estaba aplicando por primera vez el cambio en el pensum de las licenciaturas que respondía precisamente a la necesidad de abrir mas espacios centrados en la pedagogía y reducir las materias disciplinares, las carreras pasaron de tener 10 semestres a 8 semestres, y es algo que verdaderamente no comprendí, apoyo completamente la directiva de fortalecer la parte pedagógica pero no comprendo por qué se acorto la carrera y con ello sacaron muchas materias disciplinares, dejamos de ver embriología, se combinaron la sistemática animal y vegetal, se sacó mastozoología, biología de artrópodos, herpetología, ornitología, entre otras y quedaron como electivas, pero los créditos no alcanzan para ver todas ellas y uno esta sujeto a que los profesores las oferten o no, no estuve ni estoy de acuerdo con ello, pero tampoco espero regresar al pensum anterior, la pedagogía debe ser un componente transversal a nuestro proceso de formación no un agregado para sostener el nombre de “licenciatura”, agradezco las materias que se incluyeron y disfrute de todas ellas. A mi parecer debe haber un equilibrio entre el dominio disciplinar y el dominio pedagógico de los docentes en formación porque ambos nos dan herramientas para fortalecer el proceso de enseñanza en las aulas de clase y nos proporcionan elementos sobre los cuales reflexionar en torno a nuestra praxis como docentes.</p> <p>83-85: Parece que uno no esta nunca en el rango adecuado para terminar sus estudios, la presión que existe en torno al momento en que debemos empezar y terminar nuestra carrera es otra de las tensiones que enfrentamos, eso sí, no solo le ocurre a los docentes, pero definitivamente es un tema que vale la pena poner sobre la mesa y reflexionar de manera colectiva, mis</p>
---	--	---

<p>113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154</p>	<p>cosa que me parece bien importante rescatar y es que por normatividad, no recuerdo la fecha, pero sí por normatividad, hasta en esa época que yo empecé a dar física, antes la asignatura de física pertenecía en el colegio, en los colegios, al área de matemáticas. Estaban incluso las carreras muchas de física y matemáticas. Y ahí incluso se da la normatividad de que física, como tal, es una asignatura de las ciencias naturales y debe pertenecer a ciencias naturales y se desliga. Es decir que como asignatura el área ingresa al área... Algunos colegios la tenían pegada a matemáticas. Y ahí como que recuerdo mucho que se da como esa discusión, que lástima que la física era ahora parte de las ciencias, de ciencias naturales, que se van a perder cosas, no sé qué.</p> <p>Yo empiezo ahí el proceso de enseñanza de la física, y efectivamente cuando empiezo el proceso de enseñanza con la física, en estos grados, en grados décimo y once, que es generalmente donde se trabaja la física en la mayoría de colegios. Replico muchas prácticas de mis profesores en términos de hacer una enseñanza de las ciencias naturales, de la física específicamente, mucho más centrada en resolución de problemas, con ejercicios, con una parte matemática muy fuerte. Recuerdo mucho que les tocaba enseñar a despejar ecuaciones, la ecuación, la ecuación. El centro era como la parte matemática y la parte no tanto del análisis físico. Creo que partiendo del hecho de que la física, como que tradicionalmente se ha enseñado desde esos componentes matemáticos, y como que se entiende que si uno comprende todos los procesos matemáticos, como que entiende cómo hace el proceso físico. Pero realmente a mí siempre me cuestionó, me ha cuestionado estos elementos, me empieza a cuestionar esto de enseñar esa física de manera tradicional, y empiezo a estudiar como nuevas formas, pero en ese trasegar lo que uno inicialmente hace es replicar. Y no tenía referentes tampoco, no tuve como muchos referentes decir como hay cambios, de enseñar la física de otra manera.</p> <p>Me apoyé mucho con mis compañeros de matemáticas, recuerdo en ese colegio, pero igual. Igual ellos también eran muy centrados a que se trabajara la parte matemática, por eso trabajamos como en esa línea. De ahí yo salto a empezar a realizar, con esa línea del componente matemático que me da esta institución, empiezo a hacer mi maestría y precisamente por eso la hago en docencia de matemáticas en la Universidad Pedagógica. Incluso tengo que hacer dos procesos de admisión, porque en el primero no me aceptan, en el segundo ya sí me logran aceptar.</p>	<p>compañeras y yo estamos en la otra cara de la moneda que describe el profe Julián, ya vamos “muy tarde” para graduarnos y esto nos genera vergüenza, preocupación, estrés, agotamiento, cansancio, a pesar de que entendemos las razones que nos han llevado a continuar en la carrera, ante los ojos ajenos nos sentimos juzgadas y señaladas. En mi caso me preocupa que mi edad vs mi poca experiencia traiga reticencia a las instituciones al momento de contratarme y que esto derive en que termine aceptando trabajos con un horario y una paga injustos por “necesidad”. en el campo laboral siempre entran en juego diferentes violencias simbólicas que buscan restarle valor a nuestro trabajo sosteniéndose en absurdos como la edad o el tiempo que tardo una en graduarse, es complejo abordarlo, pero en mi experiencia tener un círculo de personas que valida mi experiencia (en torno a las situaciones que me han llevado a seguir en la carrera) y me recuerda que esta no define mi valor como docente a sido fundamental para recordarme que aunque el estigma este presente este no me define porque habla desde el desconocimiento. Sería pertinente que las instituciones tengas espacios que hagan sentir a los docentes en formación seguros y acompañados.</p> <p>95-104: Encontrarse con profesores dispuestos a apoyarnos, guiarnos y responder nuestras inquietudes al llegar a una institución debería ser la norma no una “fortuna”, la experiencia del profesor Julián nos recuerda que el ambiente escolar es muy importante no solo para los estudiantes sino también para los docentes porque seguimos en formación, lo estamos toda nuestra vida, un ambiente competitivo, hostil y autoritario ralentiza el desarrollo de los docentes, porque uno está demasiado ocupado afrontando dichos problemas y no queda tiempo para reflexionar sobre nuestras formas de enseñar, además se aísla al docente, quedamos supeditados a la autorreflexión y se nos quita la posibilidad de aprender de la experiencia de aquellos que ya tienen un trayecto bien consolidado, la convivencia entre docentes y el ambiente laboral debería ser una prioridad para las instituciones, por ello es importante que los administrativos tengan una escucha activa, y tomen acciones sobre los problemas que se expresan, al colegio no puede ser una “dictadura” donde unos mandan y los demás responden sin rechistar.</p> <p>108,109: En la universidad nos resaltan una y otra vez que una de las metas de la educación es la interdisciplinariedad y que mas</p>
--	--	--

<p>155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196</p>	<p>Y la hago precisamente en esta parte de matemáticas, como con todo este enfoque que venía de trabajar, en este primer trabajo donde el proceso de la enseñanza de las matemáticas se me impregnó bastante y me pareció como muy pertinente. ahí hago la maestría, incluso también empiezo con la maestría a explorar unos enfoques ya mucho más críticos de la enseñanza de las matemáticas.</p> <p>Afortunadamente en esa época empiezan a aparecer enfoques donde se empiezan a incluir aspectos sociológicos y aspectos sociales para la enseñanza de las matemáticas, lo cual es una línea de investigación que me interesó abordar. ¿Por qué? Como les decía, esa parte que siempre he querido que las matemáticas sean poco más aplicadas, como que tengan mayor sentido y que tenga mayor sentido la enseñanza de las matemáticas. Por eso siempre he estado como en esa dualidad en términos de la ciencia y de las matemáticas.</p> <p>En la maestría desarrollo una investigación ya para comprender como las causas sociales asociadas a la reprobación del cálculo diferencial y cálculo integral. Allí, por ejemplo, descubro que siempre prerrequisito en las universidades que para ver cálculo integral uno tiene que haber pasado por cálculo diferencial. Pero estudiando como todos estos antecedentes históricos, la parte disciplinar, como la parte social, todos los elementos de las matemáticas, también descubro que no es necesario. Es una forma, pero no es necesario. O sea, yo puedo enseñar cálculo integral sin saber diferencial. Porque incluso el desarrollo histórico se ve así: Primero se desarrolla el cálculo integral y después el cálculo diferencial.</p> <p>Eso hace que uno entienda de otras maneras los procesos matemáticos, entre otras las procesos y aplicados también a la enseñanza de la física, me permite también entender que, claro, no es a veces tan necesario un armazón tan fuerte matemático, para yo comprender fenómenos físicos, sino que desde ciertos procesos históricos que se desarrollan en la enseñanza de las matemáticas en la comprensión del mundo, de cómo se comprenden los fenómenos, ahí uno empieza a aplicarlos en los procesos físicos.</p> <p>Eso hace que ya yo empiezo a hacer, a ese mismo tiempo que estoy terminando la maestría, me nombran en el Distrito como profesor de física, empiezo mis prácticas profesionales como docente de física. Y eso configura que yo vaya buscando cada vez más que mi práctica de enseñanza de las ciencias naturales y de la física no esté muy centrada</p>	<p>allá de ella se apunta a la transdisciplinariedad, bueno, pues alcanzar cualquiera de las dos se vuelve una tarea titánica si no existe un trabajo colaborativo entre docentes, y no hay modificación de la maya curricular, de los contenidos, o ajustes conceptuales o teóricos que suplan la urgencia de darle un lugar esencial al clima escolar y trabajar para mejorar este como se trabaja en mejorar otros aspectos institucioneseles, pedagógicos o educativos.</p> <p>121-123: me gustaría conocer y entender mejor cuales fueron las consecuencias que trajo el ligar la física con las ciencias naturales. La física es una de las áreas que mas se me dificultaba en el colegio y considero que aun ahora es así, debido a que en la universidad tampoco la abordamos mucho así que no he tenido la oportunidad de reconciliarme con ella, sin embargo tengo la percepción de que la física es una de las materias a las que se da menos importancia, teniendo más valor la química y la biología, me gustaría saber si esto esta relacionado con que física se haya integrado con las ciencias naturales o si esta es una percepción completamente personal que no describe una situación que se da de forma general.</p> <p>131-137: Lo que describe aquí el profesor Julián describe a la perfección mi percepción y mi experiencia con la física, mis clase se limitaban a aplicar fórmulas matemáticas, despejar ecuaciones y llegar a respuestas que para mí carecían completamente de significado, no puedo asegurar que verdaderamente en ningún momento se hiciera algo diferente, pero si lo hicimos no lo recuerdo, en mi memoria siempre estará la profesora en el tablero dando una pequeña explicación sobre las ecuaciones, dejando un ejercicio en el tablero y el resto de la clase consistía en hacernos por grupos intentar llegar a la respuesta y los 5 primeros en presentarla se llevaban un punto que luego se les sumaba a la nota final, verdaderamente no disfrutaba en absoluto de la clase.</p> <p>140-143: Mi profesor Jairo (de la universidad) siempre nos decía que nosotros éramos expertos en quejarnos de las clases magistrales pero que cuando llegábamos a los colegios era lo primero y lo único que implementábamos, en esta crítica que iba direccionada a nosotros también reconocía que esto se debía a que a falta de herramientas replicábamos esos procesos formativos de los cuales renegábamos pero que finalmente eran nuestro único referente para dar una clase. Salir de los patrones</p>
--	---	---

<p>197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238</p>	<p>en procesos matemáticos, sino más en comprensión de los fenómenos. , un primer referente que yo tomo es un libro que me encuentro en la biblioteca del colegio incluso, en la Esmeralda.</p> <p>Yo empiezo a trabajar en el colegio José Francisco Socarras, y ahí en esa biblioteca me encontré un libro que se llama Física Conceptual, es un libro grandísimo, donde creo que en ese libro explican toda la física y en cada capítulo máxima hay una o dos fórmulas. El abordaje precisamente es conceptual, el abordaje es un abordaje donde lo que se prima es: “Mira, los conceptos, los fenómenos, entender... hay un abordaje completamente diferente y yo empiezo como a adoptar ese proceso de enseñanza de la física desde esa perspectiva. Empiezo a realizar prácticas de laboratorio, tratar de desligar un poquito la parte del proceso matemático, obviamente siempre está, pero no es el énfasis que le empiezo a dar.</p> <p>Eso me lleva a mí en términos de pensar una enseñanza de las ciencias naturales, ya abordar cómo es el proceso de la enseñanza de las ciencias naturales, qué busca la enseñanza de las ciencias naturales, ya, obviamente no hablo de enseñanza de la física como si se resolvió el problema, no se resolvió el problema, si se sabe la ley, no se sabe la ley, sino a través de cómo permito que los estudiantes comprendan fenómenos físicos y desarrollen habilidades científicas como indagar, como comparar, como describir, como observar, empiezo a desarrollar todo ese proceso.</p> <p>Hablando del proceso de la enseñanza de la física, cómo desarrolla habilidades de competencias, empiezo a desarrollar prácticas de este sentido en el colegio, empiezo mi formación, bueno, empiezo mi formación ya doctoral. En la formación doctoral, como es un énfasis en ciencias, empiezo a indagar mucho más sobre los procesos de enseñanza de las ciencias, el para qué se enseña ciencias, ¿cierto? Esa es una pregunta bien compleja, sobre todo porque hay una pregunta que le hacen mucho los estudiantes de grado 10° y 11°, cuando uno tiene un enfoque muy matemático de la física: “¿A mí para qué me sirve aprender todo eso? Ahí empiezo a descubrir autores, teorías sobre la enseñanza de la ciencia, los conceptos de alfabetización científica, de ciencia para todos, que le abren a uno un espectro un poco más amplio en términos de comprensión de por qué se enseña física en estos grados, cuál es la intención. Claro, ya no es que el estudiante se aprenda la primera Ley de Newton, de memoria o que tenga eso, sino que a través de este conocimiento científico, desarrolla habilidades, tenga capacidad de</p>	<p>establecidos dentro de la educación tradicional no es tarea sencilla, considero que esa es una de las razones por las que se ha dificultado hacer la transición hacia una pedagogía y una didáctica diferente.</p> <p>158-160: Un docente que no esta insatisfecho con su praxis es un docente que no busca cambiarla, y en mi experiencia, los que se sienten insatisfechos son aquellos a quienes les importa la docencia, que la ven no solo como un ejercicio que ocurre en el trabajo y del que dependen para conseguir dinero, sino que ven en la misma un poder transformador, de ahí la importancia de que los profesores quieran ser profes y no estén ahí por obligación o por descarte, porque la docencia no es sencilla, es super retadora, hay que estar investigando, leyendo, informándose, compartiendo, luchando por construir espacios colectivos, ay que sabe de manejo de grupo, didáctica, pedagogía, gestión emocional, contenidos, trabajo en grupo, observación, análisis, puesta en escena... un sinfín de cualidades que no nos vienen dadas, hay que desarrollarlas, ser docente es una tarea titánica que no todos están dispuestos pero que es necesario asumir.</p> <p>162-164: Podría decir esto mismo de la licenciatura en biología, cada vez salen a la luz mas enfoques que demuestran la importancia de que esta sea contextualizada y aplicada, mostrando ejemplos de como hacerlo, cada vez hay mas herramientas para cambiar nuestra labor docente, sin embargo, llegar a ellas en ocasiones esta ligado a un ejercicio autónomo y no tanto a una línea bien establecida que se desarrolle desde la formación universitaria.</p> <p>Como una docente en formación cuyo trabajo de grado consiste en ver materias de posgrado de la maestría en educación, si veo un componente mucho mas fuerte en la maestría para cuestionar los paradigmas de la educación tradicional, y conocer y explorar otras formas de educar. Lo que no comprendo es porque esto no esta presente desde el pregrado, porque me parece fundamental y super enriquecedor.</p> <p>171-173: Creo que los docentes en formación no dimensionamos la importancia de continuar con nuestra formación docente. Al principio yo solo veía la maestría como un escalón que iba a aumentar mis posibilidades para acceder a un mejor salario, pero hasta hace poco comprendí que es un paso necesario para transformarme en la docente que quiero ser, de ahí que la elección de la misma va a depender de lo que yo considere que debo aprender para fortalecer los procesos de enseñanza-</p>
--	---	---

<p>239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280</p>	<p>comprender, desarrolle una alfabetización científica, aprenda cómo funciona el mundo, para que le permita tomar decisiones informadas en el mundo en el que estamos.</p> <p>Eso hace que, claro, ya los procesos, cuando un chico lo aborda a uno en términos de decir: “Bueno, ¿esto para qué me sirve?” Uno tenga mayores herramientas de poder establecer cuál es la aplicabilidad de todos estos procesos, que es como un poco lo que empezaba a narrar desde un comienzo, desde el ¿para qué?, ¿no? Cuando yo estaba escogiendo mi carrera, ¿para qué yo estudio matemáticas si yo no le doy aplicación? , estudio más física que parece que tiene como aplicación. Y así. Estos elementos, estas nuevas miradas de la enseñanza de las ciencias naturales, como una mirada que no está centrada en los conceptos, sino que está centrada en el desarrollo de habilidades, de competencias, de que el estudiante compare, analice, observe, contraste con teorías, desarrolle procesos de información, duden, generen dudas, generan inquietudes, porque no es fácil a veces que los estudiantes hagan esos procesos.</p> <p>Hace que la práctica todavía cambie aún más, las prácticas de enseñanza como profesor cambian aún más, y ya empiece a establecer algunas otras metodologías, donde lo principal es que el estudiante describa, realice experimentos, pero no solamente por hacer el experimento y bonito, sino que explique, que utilice teorías, buscando más la argumentación y mucho más la aplicación, que también vea eso en dónde se aplica, en dónde en la vida cotidiana se trabaja. Por ejemplo, trabajamos planos inclinados, pero planos inclinados desde la perspectiva de cómo un plano inclinado se aplica en los peraltes de una carretera, esas son aplicaciones a veces que uno dice, que no se ven, pero que le permitan al chico manejar información y comprender un poco mejor el mundo. , siempre he tratado de buscar ese tipo de procesos. Ya el doctorado me permite comprender la construcción de conocimiento científico, porque la línea que abordo desde el doctorado es la naturaleza, las ciencias y la construcción de conocimiento. , ¿Qué es eso que se llama ciencia? ¿Cómo se desarrolla la ciencia? ¿Para qué la ciencia? Y eso, ver cómo lo construyen los compañeros también en sus prácticas de enseñanza, me nutre a mí también como profesor para poder desarrollar otras prácticas, otros procesos de enseñanza de diferenciadores.</p> <p>La formación me ha permitido siempre como estar en continuo cambio, por decirlo así, no sé si evolución o involución, pero sí cambio de prácticas, de la forma en que se enseña, la forma en que se desarrolla,</p>	<p>aprendizaje de los estudiantes y para caminar de forma constante hacia mi objetivo de consolidarme como una docente investigadora en espacios escolares.</p> <p>182-189: Entre mis compañeros popularizamos un expresión que decía “no hay materia fea sino docentes que no saben enseñarla”, creo que es una frase muy subjetiva y comprendo que no describe un principio universal pero es que así lo viví, yo le tenía mucho miedo a las matemáticas porque en el colegio fueron tortuosas para mí; en la universidad tuve un docente que me hizo enamorarme de ellas, no porque siembre llegara al resultado esperado sino porque respondían a necesidades que yo identificaba en mi entorno, y empecé a descubrir que las matemáticas eran necesarias, interesantes y que eran capaces de resolver problemas de formas que hasta me parecían mágicas, algo similar me sucedió con biofísica II, donde el docente siempre hizo uso de ejercicios direccionados hacia una física aplicada que no necesariamente estaba sujeta a un montón de ecuaciones indescifrables. Sin esos profesores tal vez yo seguiría creyendo que la matemática y la física son un dolor de cabeza necesario pero aburrido, hoy en día no soy la mas experta, pero las disfruto y disfrutarlas me hace querer aprender de ellas, comprendo que uno no debe tomar decisiones para mejorar algo dependiendo de si le gusta o no, pero no se puede negar que hay un componente motivacional muy fuerte allí.</p> <p>Agradezco profundamente a todos los profesores que han cuestionado su ejercicio docente y me han enseñado desde otros enfoques, porque reconozco el impacto que estos han tenido en mi formación y a su vez me han motivado a hacer lo mismo. Sin embargo, estos siguen siendo casos aislados, no la norma.</p> <p>218-220: Este es otro paso fundamental que debemos dar los profesores cuando pensamos en los contenidos y las actividades que damos en clase, y es ¿Esta actividad busca enseñar un concepto o desarrollar una habilidad?, la diferencia radica en que los conceptos pueden ser entes abstractos y aislados que carezcan de un significado contextual, y que por lo tanto pueden tener aplicación en una o dos clases hasta que llega el siguiente tema, pero, la habilidad trasciende el tema, y desarrollarla es útil para cualquier área del conocimiento, es decir que le damos herramientas al estudiante para que aprenda mejor en nuestra clase y en otras clases, por ejemplo, para mí, es más importante que mis estudiantes desarrollen la habilidad de observar a que se aprendan de memoria la clasificación de los seres vivos, la</p>
--	---	--

<p>281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322</p>	<p>la forma en que se aborda, de la forma en que se trabaja, ¿listo? Actualmente, cambié de institución, y terminando el doctorado, ya se vienen otros retos, otras comprensiones, otros trabajos. Trabajo en la Maestría de Pedagogía en la Universidad de La Sabana, donde el énfasis es la práctica. , ahí también hemos, la práctica de enseñanza, específicamente que hacemos en el aula. Por eso no la llamamos práctica pedagógica, porque es más amplia, nos centramos en lo que pasa en el aula. Y muchas de las cosas y evidencias que he tenido, las he podido llevar ahí, ir a conceptualizarlas y ponerlas en práctica, compartirlas con otros compañeros, con otros profesores de otras regiones. He tenido la fortuna también de tener interacción con profesores de La Guajira, de Neiva, de ahorita del Cesa, eso también abre los procesos.</p> <p>Y, por último, ya, en esa misma línea de investigación y esa misma línea de inquietud, t hace cuatro o cinco años, se abre dentro de lo que yo veo que sucede en las escuelas y en las universidades, es que, generalmente las investigaciones sobre la enseñanza, sobre los procesos que suceden en la escuela, se hacen desde las universidades, se hacen sobre la escuela y queríamos también con un grupo de compañeros desarrollar procesos de investigación desde la escuela y para la escuela y creamos la Red de Docentes Investigadores. Es un proyecto también en el cual se busca ayudar a configurar la investigación educativa desde otras configuraciones y un poco esto, desde lo práctico, desde lo que nosotros hacemos y que surge desde adentro, no sobre. Eso fue rápidamente 20 años de mi vida.</p> <p>Para hacer claridad, me gradué del Colegio Cafam en el años 1997, ingreso a la Universidad Distrital en el 98, 98-2 y me gradúo en el 2005, aunque yo empecé a trabajar en el 2003, pero como tal me gradué en el 2005.</p> <p>Posteriormente, ingreso a la UPN a hacer la maestría en qué año 2008 y me gradúo en el 2012. Ingreso al doctorado en el 2013 y me gradúo en el 2021.</p> <p>Actualmente me encuentro trabajando en el colegio Esmeralda Alborea Cadavid, un colegio que empezó este año y está localizado en Bosa</p> <p>Inicialmente había dicho que quería estudiar una ingeniería, pero realmente la primera lección era, me comí una parte y la primera, el primer filtro que hago es para pasar, para ser piloto, para la Fuerza Aérea,</p>	<p>observación atenta y reflexiva los llevara a ir comprendiendo que existen diferencias entre unos organismos y otros y que estas diferencias también determinan unas características y funciones, esto les puede servir para toda la vida y en diferentes contextos, aprenderse la clasificación puede ser algo que olviden a corto plazo y no los lleve a prestarle más atención a lo que los rodea, y esto en realidad no es lo que busco.</p> <p>234-239: Tal como menciona el profesor Julián, desarrollar en nuestros estudiantes habilidades y no solo priorizar la memorización de contenidos les permite tomar decisiones informadas, o por lo menos sospechar y no comer entero cuando hay que tomar decisiones que involucran el bienestar ambiental y la implementación de proyectos dentro del territorio o a nivel nacional.</p> <p>250-254: Desarrollar estas habilidades se vuelve aun mas complicado si no hace parte de un proyecto educativo colectivo entre todos los docentes, porque los estudiantes también se cansan, y ese cansancio los predispone, si la mayoría de las clases las viven en automático, y se trata de tomar apuntes y copiar del libro, se dificulta el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis, la reflexión, la observación, la toma de decisiones, la argumentación, el debate, todas ellas deben estimularse y esta estimulación debe ser constante, esta claro que uno no debe abandonar dicho propósito aun si se es el único docente que intenta hacerlo en la institución, solo resalto la importancia del trabajo colaborativo para avanzar de forma fuerte y segura hacia la formación de estudiantes que sean participativos, activos, preguntones y comprendan que no son meros observadores del proceso educativo, que le vean sentido a conocer, que disfruten aprender y que el colegio sea para ellos un espacio que les gusta habitar.</p> <p>270-272: el para que, y por qué de la enseñanza de las ciencias sigue siendo una discusión en la que divergen y convergen muchas posturas, en especial porque ahora también se pone sobre la mesa la importancia de des- universalizar el conocimiento científico como único conocimiento capaz de explicar lo que sucede en el mundo, y como único conocimiento valido para dar respuesta a las problemáticas que surgen en cualquier ámbito de la vida.</p> <p>Hay muchas tareas sobre la mesa, porque ahora no se trata solo de hacerla de la enseñanza de las ciencias un espacio contextualizado y práctico, que no se base en actividades</p>
--	---	--

<p>323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364</p>	<p>para Oficial de la Fuerza Aérea. Sí, en términos de: “Sí, una ingeniería, por ahí no me aceptan”; y bueno, después digo: “No, como una ingeniería, pero no me gusta”. Pero no, yo siento que la lección fue lo mejor que podía ser, o sea, siempre, en términos generales, siempre he sentido que la vocación de enseñar es una vocación que tengo y que me gusta y nunca me he sentido, incluso venir al colegio no es para mí una obligación, sino un placer, yo realmente esto no lo veo como trabajo y me pagan para hacer lo que me gusta, lo único feo es que le toquen sacar nota que hay, es lo más hartó.</p> <p>En mí siempre ha sido característico que no me ha gustado una matemática abstracta, que no tenga aplicación, de que no se le vea sentido, ni lo mismo con la física, la enseñanza de la ciencias naturales, de la misma manera, ese ha sido como el motor que me ha permitido a mí, creo yo, ahorita, ha sido la reflexión, de estar buscando siempre cambios en ese proceso práctico, pero sí, a nivel general, sí lo veo muy complejo porque cuando uno interactúa con otros compañeros de matemáticas, específicamente, incluso de física, la mirada mecanicista, por decirlo así, va a ser, no es tan fácil de cambiar, o sea, la física mecánica es muy, como muy engranada y como todo que es a la perfección, incluso de la forma en que se coincide el conocimiento físico, y en este caso, por ejemplo, el conocimiento científico, de que es muy exacto y de que se explica cosas así, eso hace que muchas posiciones se vuelvan, como que yo estoy en la verdad absoluta, eso ha sido complejo. Pero, por ejemplo, en mi caso no, porque veo que la facilidad dice nada, es por eso, porque siempre he tenido como la inquietud de que sea algo muy práctico, o sea, no, no me gusta la matemática por la matemática y la física por la física, sino porque sea realmente útil y comprensible.</p> <p>Pero en caso de los compañeros, incluso esas discusiones las tenemos muchas veces y ellos dicen: “Pero es que la física es así, la teoría es así, eso es lo que tienen que aprender...”</p> <p>Las nuevas formas es complejo, no ha sido sencillo, además, porque también salirse de su zona de confort, eso requiere que cada año o cada momento uno se esté evaluando, consultando, cuestionando y no es sencillo, no es sencillo lograrlo.</p> <p>Cuando yo empiezo en mis primeros años de enseñanza de la física, eran puras clases magistrales, los chicos eran estáticos, ahí tratando de poner cuidado, incluso llevar la disciplina era una cosa, el mayor reto era llevar</p>	<p>memorísticas y repetitivas, sino en mostrar otros sistemas de conocimiento y ver como dialogan, donde convergen y donde divergen con el conocimiento científico, además de resaltar la importancia de todos ellos, del conocimiento local, campesino, indígena, negro afrodescendiente, etc.</p> <p>288-290: Esto es algo que también han mencionado los docentes en otras entrevistas y es la importancia de unirse a redes de profes que los conecten con otras experiencias porque esto enriquece su propio ejercicio y los lleva a tener reflexiones que tal vez no se habían planteado por sí mismo; Es otra buena razón para no dejar nunca de buscar espacios colectivos que nos permitan seguir formándonos.</p> <p>292-303: A mi me transformo comprender que la investigación no es propia ni exclusiva del componente disciplinar de mi carrera, es decir que la investigación no se limitaba al área de la biología, y que no se realizaba solo desde los grupos de investigación en las universidades. Cuando supe que el perfil docente con el que decía la universidad que salían los licenciados en biología era de docente investigador y pensaba que eso no se aplicaba a mí, me sentía un poco fracasada, como si hubiera fallado en desarrollar una característica esencial, porque yo no desarrollaba ninguna investigación propia del ámbito disciplinar, entender que también investigamos cuando realizamos proyectos en el aula, y que documentar estos y compartir dicha experiencia es necesario y transformador entendí que no tenía ninguna “deuda con mi carrera”, soy y seré una docente investigadora porque la ciencia no ocurre solo en la universidad, tal como dice el profe Julián es cierto que lo que hacemos en los colegios es otro tipo de investigación pero eso no la hace menos valiosa.</p> <p>324-328: leer la historia del profesor Julián y contrastarla con otras historias que hemos abordado para mi resalta la importancia de cuidar el bienestar psicológico de los profesores, y es que cuando no hay que preocuparse por las trabas administrativas, la confrontación con otros docentes, entre otras problemáticas, podemos enfocarnos en aspectos valiosos, que terminan siendo beneficiosos para las instituciones, porque se le da la oportunidad al docente de reflexionar, indagar, transformar, documentar... y por donde se lo vea eso solo puede traer ventajas, porque la educación se lleva fuera de los marcos en los que se ha encasillado y se dan procesos significativos, se educa para pensar, para cuestionar y no para repetir.</p>
--	---	--

365 como la disciplina y que le pusieran a uno cuidado. Yo terminaba de la
366 garganta molida, sufría mucho de la garganta, mis estudiantes eran muy
367 pasivos, pocos interesados. Ahora, yo los veo que tratan de ser mucho
368 más activos, yo trato de poner muchas más actividades, las
369 intervenciones que yo hago trato de que sean mucho más cortas, es decir,
370 que yo no sea el protagonista, de que ellos hagan más, de que ellos
371 tengan que trabajar más en grupo y veo que eso ha funcionado un poco
372 más porque les pone uno a sustentar o les pone uno a, como a dar razón,
373 puedo evidenciar un poquito más.
374

375 Incluso se cuestionan más, veo que son más, cuestionan más las cosas,
376 eso me gusta, o sea, me parece chévere que empiecen y le hagan una
377 pregunta y empiezan a indagar uno más. A mí antes, a los chicos uno les
378 daba una clase, ya pasaba. Ahora a uno les da una clase y a veces se
379 quedan al final de la clase y le hacen una pregunta sobre el tema, cosas
380 que antes no pasaban, eso creo que son indicadores en términos de que
381 lo que uno les está diciendo tiene como algún sentido.
382

383 Afortunadamente, llego a la maestría en la Universidad de La Sabana en
384 un momento, me invitan como profesor de física, de enseñanza de las
385 ciencias, precisamente porque no son muchos los profesores de física
386 que reflexionan sobre su práctica, mirándolo como en retrospectiva,
387 cuando habla allá me dicen: “Uno encuentra profesores de física que
388 hacen cosas muy buenas en la enseñanza de la física, pero que
389 reflexionen sobre la enseñanza de la física no es muy común” era lo que
390 me decían allá, ese es como un primer elemento.
391

392 Cuando llego a la maestría, ese es como el plus que se genera ahí,
393 porque, es en un momento de coyuntura donde la maestría se está
394 reconfigurando, no es que ya se esté ahora haciendo, sino que se está
395 reconfigurando y centrando en el análisis de la práctica muy específica,
396 es decir, hacer la práctica reflexiva, la práctica de las ciencias naturales,
397 de las sociales, de las matemáticas y eso me ha permitido aportar en ese
398 sentido de cómo hacemos para que los profesores también empiecen a
399 reflexionar sobre su práctica, porque lo consideramos un elemento clave
400 sobre la mejora de la enseñanza.
401

402 Un punto sobre los cuales muchas veces se deja al lado, es lo que
403 sucede, lo que uno hace en la práctica de la enseñanza, , creo que ha
404 sido clave. Los trabajos de investigación que he dirigido, me permiten dar
405 cuenta que los profesores empiezan a reflexionar sobre su práctica de
406 otra manera y empiezan a desarrollar nuevas formas de enseñar. Un

Como ya había mencionado, el colegio no debe ser solo un espacio ameno ara los estudiantes sino también para los docentes, porque no somos una preocupación colateral, nuestro bienestar debe hacer parte de un proyecto institucional. 354-357: En este punto no estoy muy segura de que el profesor Julián no haya afrontado tantas dificultades como otros docentes, o si se trata de que enfoco de manera diferente dichas circunstancias. Lo que esta claro es que no es sencillo ir contracorriente cuando otros piensan que “la teoría es así, eso es lo que tienen que aprender” y no se cuestionan si verdaderamente no hay otras formas.

Cuando me preguntan por el trabajo en equipo siempre tengo sentimientos contrariados, por un lado a mi me gusta mucho, porque cuando tengo la oportunidad de debatir con otros me enfrento a la necesidad de ver las debilidades y fortalezas en mis propuestas, de argumentar mis puntos de vista o de conocer nuevas formas de hacer alguna cosa, pero por otro lado reconozco que esto solo se da en buenos equipo de trabajo, cuando uno esta con personas que quieren hacer algo por salir del paso, y no les interesa dar su opinión y mucho menos argumentarla, uno se siente como varado, cargando con el peso de todo un grupo que no permite avanzar hacia ningún lado. creo que algo similar sucede cuando nos acercamos a nuestros compañeros buscando un pilar de apoyo y reflexión y nos topamos con que no les importa mucho o consideran que las cosas están bien como están.

Admiro al profesor Julián por mantenerse fiel en sus convicciones y luchar contracorriente tanto como le fue necesario poque sabia que era necesario y era lo correcto.

364-370: Y es que la educación debe ser un proceso horizontal y no vertical, no estamos por encima de nuestros estudiantes, estamos al lado de ellos, co-construyendo, co-aprendiendo, claro, como docentes tenemos la “batuta”, porque decidimos los contenidos, las actividades, los materiales, pero estos no pueden ser arbitrarios o azarosos, debe existir una intención integradora, que estimule la participación, el pensamiento, la intervención de los estudiantes, la comunicación con sus compañeros. como mencionaba en otra entrevista, hay que hacer que los estudiantes se esfuercen porque el esfuerzo es gratificante y ayuda a desarrollar diferentes habilidades, tomar apuntes y prestar atención 6 u 8 horas no significa nada si es todo lo que se hace durante la clase.

407 recurrente es cómo se hace esa transición que creo que yo hice un poco,
408 autodidácticamente, pero también tuve maestros que me guiaron
409 muchísimo, sobre todo en el doctorado, la propia Miriam es muy buena
410 para que uno reflexione sobre su práctica y nos ayuda a entender. Ese
411 es un punto clave para poder desarrollar otras dinámicas. Si uno quiere
412 que la educación avance hay que mirar qué es lo que hace y qué es lo
413 que se está haciendo para que sea más pertinente y más coherente.

414
415 Ese es un factor muy importante y la maestría se ha venido configurando
416 de esa manera y eso me ha permitido cada semestre estar acompañando
417 varios procesos de investigación y ponerles esa impronta de lo que yo
418 soy, de lo que ellos hacen, incluso este mismo ejercicio que estamos
419 haciendo hoy lo planteamos con los profes, de que reconozcan sus hitos,
420 de que reconozcan cómo se configuraron como profesores, qué los ha
421 hecho profesor. En esta misma lógica que estamos haciendo hoy es
422 también un capítulo de la maestría y eso se da en términos de reconocer
423 el sujeto con esto.

424
425 En cuanto a investigación en el aula, hay una que logré publicar, hay
426 varias que he hecho, pero que no he logrado publicar, pero hay una que
427 logré publicar que se llama: "Dios sin la nueva física". Es que yo con los
428 chicos de décimo, para empezarlos a traer hacia el conocimiento
429 científico, empiezo con un libro que se llama Dios sin la nueva física y
430 utilizo una rutina, bueno, ahorita no la estoy utilizando, ahorita utilizo otra
431 rutina, pero en ese tiempo utilizo una rutina de pensamiento que se
432 llamaba: Antes pensaba, ahora piensa. Y con ella trabajamos como las
433 ventajas y las desventajas del conocimiento científico y el conocimiento y
434 comparado con el conocimiento religioso.

435
436 Ahí me meto en una vaca loca bien chévere. Este libro se llama Dios sin
437 la nueva física porque precisamente aborda cómo se configura el
438 conocimiento, yo solamente trabajo el primer capítulo que se llama
439 Ciencia y Religión y aborda las ventajas y desventajas tanto de la ciencia
440 como de la religión. El propósito de este primer proceso con esa lectura
441 es que los chicos entiendan que, desde mi punto de vista, son formas de
442 conocer. Tanto ciencia como religión tienen ventajas y desventajas. Yo no
443 puedo decir que la ciencia es la que es superior a la religión o que la
444 religión es superior a la ciencia, sino que mi objetivo es que entiendan
445 que son formas de conocer. Y que cada una de ellas tiene las formas en
446 eso. los pongo a que hablen a favor de la ciencia, en contra de la ciencia,
447 que hablen a favor de la religión, en contra de la religión. Se arman unos
448

407-410: Ya que arriba mencionaba la importancia de desarrollar habilidades y no solo apuntar a la memorización de contenidos, considero que en el pregrado aun falta fortalecer esa habilidad de reflexionar y de cuestionarse todo, como que si se hace un ciertos aspectos pero eso no se extiende a todos las áreas, de las personas que conocí no muchos se cuestionaban por el racismo, la homofobia, la identidad de género, los estereotipos y prejuicios, las violencias basadas en género, entre otras problemáticas que pueden considerarse solo de orden social pero en realidad no lo son, y es importante hacerlo porque todas ellas tienen una incidencia sobre la escuela.

En uno de los proyectos en que actualmente estoy involucrada, nos cuestionamos como los estereotipos en razón de la etnia y la identidad de género condicionan que personas consideran los estudiantes que producen conocimiento, y junto a ello, que sistemas de conocimiento reconocen como importantes, válidos y útiles, quienes son sus referentes, como se ven ellos representados en la ciencia y en espacios no científicos... el punto es que no basta con reflexionar en torno a las estrategias que implementamos en el aula, es necesario que la enseñanza de las ciencias este atravesada por la historia de las ciencias y que en esa historia se reconozcan las debilidades y los errores que se han cometido, que se reivindique el valor del conocimiento que se produce en el sur global, que hablemos de las epistemologías sureñas, y de otros sistemas de conocimiento además del científico, porque las ciencias naturales tiene sentido a la luz de la lengua, la cultura, la sociedad, el arte, la economía, la política, etc.

439-446: Una vez un profesor dijo que no vamos al aula a convencer a los estudiantes de nada, no vamos convencerlos de la veracidad de la evolución, ni de las leyes de Mendel, no vamos a convencerlos sobre si sucede o no un determinado fenómeno sino a explicarles una manera de entender, interpretar y explicar el mismo, y es importante entender que no vamos a convencer a los estudiantes, vamos a presentarles argumentos, a ponerlos a ellos mismos a indagar y a darles las herramientas para que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Este ejercicio es muy importante porque es obligatorio aceptar que existen otras miradas, otras formas de explicar eso mismo y darle al estudiante la potestad de elegir cual le hace más sentido lo llena de agencia; como dice el profesor Julián, hay que reconocer las ventajas y desventajas de uno y de otro, sin que se trate de decidir cual es mejor o peor o cual esta por encima de cual, sino de aceptar que

<p>449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490</p>	<p>debates buenísimos ahí. Y bueno, eso quedó documentado en un artículo donde veo la forma en que ellos van configurando este proceso.</p> <p>Y me ha gustado mucho trabajarlo precisamente porque veo que los chicos empiezan a interesarse más, desde esa perspectiva, interesarse más hacia la ciencia y abordar la ciencia de cierta manera. Incluso lo he trabajado, bueno eso lo he trabajado en el otro colegio, en el Socarras, lo he trabajado con mi compañero de filosofía y él también ahí abordaba toda la parte de religión y todas estas cosas, de filosofía y bueno. esa es la que logré documentar.</p> <p>Así ahorita estamos documentando, bueno ya de mi propia práctica, ya hago otras investigaciones, estoy documentando otras, pero así como en mi propia práctica es Enseñanza de la Física.</p> <p>Cuando nosotros empezamos a trabajar con los profes en el colegio, en el José Francisco Socarras, empezamos a configurar una técnica, un proceso que se llama Ciudadanos Activos y Competencias, donde se buscaba trabajar la enseñanza de las ciencias para la ciudadanía, en términos de una alfabetización científica, de lo que hablaba hace un momento de la alfabetización científica por enseñar ciencias, de cómo a partir del aprendizaje de la enseñanza, del aprendizaje de las ciencias, voy formando ciudadanos competentes, ciudadanos que tienen una mirada diferente de la ciudad.</p> <p>Ese fue todo un proyecto global del año, no solamente el mío, sino el del área, en donde a través de esas primeras reflexiones que empezamos a hacer y configurar como esos elementos, nos ha permitido dar otra mirada en la enseñanza de las ciencias. Y bueno, ahí quedamos de terceros en el IDEP.</p> <p>El contexto de donde nace primero la idea del artículo sobre Dios y la nueva física, es, mirando en términos de enseñanza de la física, hay productos de los procesos de reflexión de la práctica de enseñanza que yo realizo, de lo que es tradicionalmente lo que se enseña, generalmente una enseñanza de la física que cae en conceptos, muy pocas veces en conceptos incluso, además que todo en fórmulas, en ecuaciones, en solucionar problemas matemáticos, en mirar esos elementos que son más de orden matemático que muchas veces físico. También producto de ir comprendiendo la construcción del conocimiento científico, y lo que nosotros llamamos naturaleza de la ciencia, producto del estudio que yo</p>	<p>hay distintas miradas, ambas son válidas, tiene una historia, un marco teórico, unos referentes...no todo es blanco o negro, aceptar que no existe un conocimiento universal capaz de explicar todo, estimula la curiosidad, el respeto por las ideas del otro, el debate, la habilidad de argumentar, etc.</p> <p>512-524: Lo que menciona en este apartado el profesor Julián me parece super importante, los estudiantes se hacen preguntas existenciales y nosotros podemos abordar esas preguntas para generar procesos de enseñanza-aprendizaje que les llamen la atención, que les resulten útiles, que respondan a la pregunta ¿esto a mi para que me sirve?, y esas preguntas no le son ajenas a la ciencia, como bien menciona el profe de hecho convergen ¿De donde venimos?¿Como empieza la vida?¿Quiénes somos?, considero que esta reflexión nos hace darnos cuenta que son preguntas que no tienen una respuesta universal y eso está bien, porque los sistemas de conocimiento que han pretendido explicar la realidad y el mundo en general no son homogéneos, no es uno solo, así que hay una gama muy extensa de áreas que pueden ayudar a los estudiantes a responder a estas preguntas, y acercarlos a estos espacios de encuentro y debate carga de sentido su proceso de aprendizaje y les recuerda que lo que aprenden en una clase se entrelaza con lo que aprenden en otra, que no abordamos disciplinas aisladas sino que todas ellas se entretujan e interactúan constantemente .</p> <p>Mi área es la biología, pero yo no puedo encasillarme allí, porque entonces ¿Cómo genero espacios de clase interdisciplinarios y transdisciplinarios?</p> <p>566-577: Es complicado cuando las instituciones tienen un calendario escolar que se rige completamente por los contenidos, y exige que la enseñanza de los mismos se vaya cumpliendo como si de una lista de mercado se tratase porque los proyectos requieren de varias clases para que se alcance el objetivo de su implementación. Mi profesor Jaime nos dice que no podemos ser tan pusilánimes de escusarnos en los contenidos y las exigencias administrativas para no generar procesos transformadores en nuestra aula, dice que un profesor con herramientas es capaz de formar proyectos que recojan los contenidos y los transversalicen en un proyecto mas amplio, lo que responde a la necesidad de enseñar ciertos temas sin dejar de lado los procesos de reflexión, análisis, deducción, inferencia, etc. creo que me falta experiencia para saber si verdaderamente la experticia de un profesor es suficiente para enfrentarse a las</p>
--	---	---

<p>491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532</p>	<p>realizo en el doctorado, de lo que es ciencia y de lo que es la naturaleza de la ciencia específicamente, pues vienen un poco esos procesos.</p> <p>Entonces, lo que inicialmente me planteo, pues es como una forma de abordar elementos científicos, de abordar elementos de la ciencia y de la divulgación de la ciencia, pues por eso tomo este libro de Dios y la nueva ciencia de este doctor, Paul Davis, que incluso es un periodista, es un divulgador científico, es un periodista y que busca llegar a la ciencia de otra manera. Primero me planteo esa necesidad de establecer como nuevos impactos. Eso lo conjugo también con algunas estrategias de enseñanza como las rutinas de pensamiento, que son herramientas que vengo pues trabajando con estudiantes también de la participación de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, en donde buscamos desarrollar diferentes estrategias del desarrollo de la enseñanza de la ciencia.</p> <p>El libro yo lo leo, incluso el libro yo lo había leído también cuando había terminado un poco el pregrado, me causa gran curiosidad porque es un libro que no aborda ningún elemento de matemáticas, generalmente trabaja solamente pues cuestiones de ciencia y de cuestiones científicas, pues desde otra perspectiva, hace pues preguntas complejas. Y en este capítulo, principalmente el primero, que es el de religión y ciencia, donde se mira como esos elementos, me parece como llamativo poderlo exponerse a los estudiantes. ¿Por qué? Porque precisamente principalmente trabajo con chicos de 15, los chicos de décimo son chicos de 14, 15, 16 años, con muchos cuestionamientos, que tienen muchas preguntas, son muy inquietos como por esas preguntas que llamamos preguntas existenciales, preguntas bien complejas: ¿de dónde somos, quiénes somos? ¿Qué es esto de ser de Dios, las creencias de Dios, cómo aborda esto de la creencia de Dios y todo el proceso de la religión, de la fe; y los elementos también de la ciencia, cómo la ciencia construye conocimiento, y un poco la pregunta esa, ¿de dónde venimos? Es una pregunta bien compleja, pues que ahí son, que incluso con los chicos tratamos de llegar, se trata de llegar como a ese primer momento, desde que son preguntas que comparten tanto la religión como la ciencia, son preguntas que son, en su momento, se abordan desde las dos, desde esas dos perspectivas o formas de conocer, yo les digo a ellos que son formas de conocer el mundo, ¿no? también buscando un equilibrio, de no decir que una cosa es mejor que la otra, de que la ciencia es más que la religión o la religión es más que la ciencia, creo que también el objetivo nunca se lo planteó de esa manera, para que ellos pues vayan abriendo su pensamiento en que el hombre siempre ha tenido diferentes formas</p>	<p>exigencias rígidas de los administrativos, así que por ahora me estoy enfocando en adquirir herramientas para aprender a formular proyectos transversales que integren diferentes temas y tengan sentido para los estudiantes, con el fin de lograr resultados como los que menciona en este punto el profesor Julián.</p> <p>604-610: No pude evitar recordar que una de las profesoras (no recuerdo su nombre) en una de las entrevistas que leí, mencionaba que ella prefería no compartir con otros docentes sus proyectos y lo que ella estaba realizando porque esto solo se prestaba para críticas, y que mucho menos era posible pedir su colaboración porque argumentaban que eso era adquirir mas trabajo por un reconocimiento que iba a terminar en manos de la profesora y no de ellos mismo, creo que la palabra que describe como se debió sentir la profesora en ese entorno es “Desgastada/cansada”. El profesor Julián comenta como pudo articularse con el docente de filosofía y además contar sus intenciones a otros compañeros entiendo que con la intención de buscar su apoyo si los estudiantes mencionaban estas cuestiones en otras clases y mantener la línea de no tomar posturas polarizadas o radicales. Que exista la posibilidad de hablar y socializar sin esperar una crítica o falta de disposición me parece un privilegio a la luz de la experiencia que han compartido otros docentes. Espero encontrarme con compañeros dispuestos, con objetivos similares, que valoren el trabajo en equipo y quieran trabajar conmigo en pro de los estudiantes y también de nuestro bienestar como compañeros.</p> <p>640-642: Esto ya lo había mencionado, pero con esta frase en concreto resalto de nuevo la importancia de la transversalidad en la educación, y la importancia intrínseca de la misma, definitivamente es a lo que le apunto en mi proceso de formación y en el futuro proceso de formación de mis estudiantes.</p> <p>644-669: He de confesar que tarde en comprender esto, y lo vine a interiorizar cuando ya estaba muy avanzada mi carrera, y es que nada en la ciencia es absoluto ni estático, y muchos modelos que utilizamos para explicar el mundo, son formas de interpretar lo que conocemos pero no son verdades absolutas, creo que si se abordara mas en clase la historia de las ciencias esto podría ser un poco más claro, entonces lo que damos por hecho hoy se va a mantener así hasta que alguien lo refute, y esta idea de que ya esta todo dicho y no es posible descubrir nada nuevo es falsa.</p>
--	--	--

<p>533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574</p>	<p>de conocer y es una naturaleza de las ciencias, pues creo que nos brinda una forma en que se conocen.</p> <p>Al mezclar todos esos elementos, los chicos generalmente cuando los abro del libro, el libro inicialmente por su título es muy llamativo, segundo, cuando les abro como los elementos que tiene este capítulo que vamos a trabajar, generalmente son muy receptivos a escuchar este tipo de teorías y escuchar estos elementos, por eso creo que también hay que tener mucho cuidado también de cómo uno lo aborda, porque la idea no es poner un conocimiento por encima de otro, sino ponerlos en diálogo también ahí. Eso era algo de los que intenté cuidarme también mucho en el proceso de la enseñanza, para que los chicos no cayeran como en ciertas polarizaciones que podemos llamar, o radicalizaciones, digamos: “Me paro en un solo lado, me paro en el otro”. De ahí lo que hacemos entonces, lo que les propongo a ellos generalmente es que realicen un momento lo que llamamos una rutina de pensamiento, que es una estrategia de enseñanza que está basada en la EPC, en la Enseñanza para la Comprensión, pero que como tal es de este proyecto de Harvard, de Proyecto Cero, donde pues buscan visibilizar el pensamiento.</p> <p>En un primer momento se hacen preguntas iniciales, de qué es ciencia, de qué es religión, cómo definir esos conceptos, cuáles son... y empiezo a colocar preguntas en términos de qué es lo positivo de la ciencia, qué es lo negativo de la ciencia, qué es lo positivo de la religión, qué es lo no tan positivo de la religión, lo negativo, cuáles son esos elementos que ellos ven. Después generalmente opto por hacer una lectura guiada con ellos, la lectura guiada es para que pues hacemos la lectura entre todos en el salón, para ir también en ciertos conceptos y los aclarando, diciéndoles de pronto a ellos si tienen alguna pregunta, inquietud, sobre algunos conceptos que van saliendo ahí, lo voy haciendo, generalmente lo hago en lectura guiada y después los pongo a que trabajen a revisar cómo esos elementos centrales, qué es lo positivo de la ciencia, qué es lo negativo de la ciencia, qué es lo positivo de la religión, qué es lo negativo. A veces hacemos mesas de debate en donde ellos exponen sus argumentos y van desarrollando. Luego vuelvo a establecer como la rutina de las preguntas iniciales, de qué es ciencia, cuáles son las características de la ciencia, lo positivo, lo negativo, siempre como estar reforzando estos elementos.</p> <p>He sentido que es una actividad que generalmente me gasto por lo menos tres semanas, porque no es de una clase, sino de varias clases, de varias semanas, pero lo que sí siento y lo que he podido percibir es que los</p>	<p>Esta concepción de que la ciencia no es perfecta y justo por eso es tan interesante, creo que también la hace mas asequible para los estudiantes porque se dan cuenta que no tienen que ser genios para ser científicos y que hay muchas formas de enriquecerla. Además permite aterrizarla, dejar de tenerla en un pedestal y (esto es muy importante) su mente también se prepara para tener apertura al cambio, el mundo no se acaba si el día de mañana se descubre que la estructura del ADN en realidad es una triple hélice, y eso no hecha por tierra lo que aprendieron en la escuela, es un poco esta concepción de que no porque se descubran nuevas cosas lo que se sabía antes es inútil porque se descubren nuevas cosas a la luz de lo que ya se sabía, “estamos parados sobre hombros de gigantes, supongo que al punto al que quiero llegar es que debemos desarrollar actividades y procesos que estimulen la flexibilidad y plasticidad del pensamiento y que se alejen de la rigidez y los absolutos sin que esto asuste a los estudiantes y por el contrario los emocione.</p> <p>696-703: Creo que es la primera vez que leo sobre una actividad que sea como una introducción a la materia o a lo que se pretende ver ese año o periodo, que no dure solo una clase y me encanta enterarme de estos procesos porque comprendo completamente la diferencia que hay entre hacerlo o no hacerlos y lo que ello genera en los estudiantes, y esta es otra de las razones por las cuales he disfrutado de la lectura de estas entrevistas y es que recojo estas reflexiones para pensar en nuevas estrategias que puedo usar en mis clases para estimular la curiosidad de mis estudiantes y tal como dice el profesor Julián generar expectativas en ellos.</p> <p>708-722: Uno de los muros con los que me he tropezado es justamente no encontrar información o referentes cuando estoy buscando actividades a desarrollar sobre ciertos temas, antes yo llegaba a la conclusión de que nadie había trabajado o abordado eso antes, pero ahora reconozco que se trata de que los profesores no documentan ni publican muchas de sus experiencias en el aula tal como menciona el profesor Julián, esto es muy triste porque entonces todos partimos de cero una y otra vez y se pierde la oportunidad de seguir edificando sobre las bases o los proyectos que otros ya han realizado, asumo que esta es otra de las razones por las que la educación se mantiene hoy en día en rangos estrechos y un poco rígidos, me parece super importante integrarnos en redes de docentes investigadores para compartir y sistematizar experiencias y tener las pruebas para decir: aquí se están dando otros procesos y esto esta dando resultado, razones de peso para mostrar que hay alternativas a la</p>
--	--	--

<p>575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616</p>	<p>chicos hacen una aproximación mucho más pertinente a sus preguntas, a las preguntas esenciales que tienen, se les abre, veo que se abre más su capacidad de cuestionarse, estar como mirando sus elementos, incluso pues algunos chicos se acercan siempre a preguntarme más sobre estos elementos, sobre la religión, cuál es mi posición, a ver si yo soy católico, no soy católico, si qué es, si solo soy ley diente, bueno, todos estos elementos, que también me parecen muy chéveres, me parecen como que son formas de acercar a los chicos al conocimiento científico de una mirada un poco más respetuosa, un poco más abierta. Este artículo después me pareció importante como colocar toda esta experiencia positiva en un documento, en poderlo sistematizar, entonces el artículo que publico en la revista es producto de este proceso de reflexionar y pues mostrar un poco cómo</p> <p>Generalmente cuando las expuse diálogo mucho con el profesor de filosofía para que se aborde un poco también ese tema desde allá, desde la fe, la religión, la forma en que se construyen los conocimientos, los filósofos, ciertas cosas.</p> <p>Precisamente como para mirar estos elementos de que sean mucho más abiertos y que no hayan posiciones tan radicales. Afortunadamente, pues en el grupo de trabajo, en colegio donde yo encuentro y he encontrado, pues no he tenido como estos tipos de otras posiciones como tan tajantes en otros aspectos que me permiten ser más conciliador con el tema, pero también sí sé que hay que revisarlo o sea, por eso decía hace un momento que hay que dirigirlo con mucho cuidado, cuidado en términos de no polarizar más porque creo que lo que más tiende en estos temas es a tratar de que las personas, y en este caso los chicos, generalmente adopten posiciones radicales a través de lo que uno les dice, de hecho de que tus compañeros o profesores les están diciendo en términos de cómo se maneja esta relación entre fe y ciencia.</p> <p>También le hacen a uno mucho la consulta pues porque a uno le dicen: “¿Bueno profe usted sí cree, no es creyente, usted si tiene religión?” Y eso es como lo que más se le acercan a uno a notar. Y veo que a veces eso también lo llevan a otros profes a hacerle las mismas preguntas, como mis compañeros ya conocen que yo trabajo, conocían porque ya no estoy en ese colegio, que yo trabajo como este capítulo e igual yo socializo mucho la actividad y trato de darles como a mis compañeros a entender cuál es el objetivo y el objetivo de no entrar en esa polarización y pues trato de que ese sea el objetivo, de no caer en posturas muy radicales, de decir así. Y la idea es que ellos al final se lleven como la</p>	<p>educación tradicional y que eso no es algo de ahora sino que en las escuelas los docentes lo viene trabajando hace mucho tiempo. Dejar referentes para los nuevos docentes en formación y demostrar tal como dice el profe que no solo reproducimos el conocimiento que se crea en la academia, sino que somos productores de conocimiento.</p> <p>738-741: Esto también ha sido recalcado desde diferentes experiencias por otros profesores, no hay manera de que un solo docente se “eche al hombro” la responsabilidad y el trabajo que requiere realizar procesos transformadores dentro de las instituciones.</p> <p>743-751: Esto va de la mano con una reflexión que ya comente, y es que comprender que la ciencia no es algo lejano, netamente disciplinar, cargada de un montón de instrumentos y herramientas a las que no tenemos acceso, sino que la ciencia ocurre en cualquier lugar y contexto, y no todo lo que hacemos es ciencia, tampoco es ese el objetivo, pues esta tiene unas características propias y bien establecidas, pero como dice el profe la ciencia no solo ocurre en el laboratorio, ni se trata de ir y hacer descubrimientos alejándonos de todo contacto y esperando una catarsis que nos permita llegar a “él descubrimiento”, la ciencia es colectiva, contextualizada y requiere de otros, no de uno solo.</p> <p>757-772: Estoy de acuerdo con lo que menciona el profesor, no puede aspirarse únicamente a lograr un cambio en los docentes en formación como si los demás docentes ya se hubieran “echado a perder”, puede que en un contexto sea más fácil o haya mas posibilidades que en el otro, pero no se debe cesar en el empeño de que en ambos se den procesos de reflexión que los lleve a un cambio en la praxis y con ello un cambio en la educación en general.</p> <p>795-803: Gracias a personas que han decidido compartir conmigo otras formas de enseñanza, otras formas de presentar los contenidos, de estructurar las actividades, es que yo hoy me cuestiono quien soy como docente, quien quiero ser, que quiero lograr, en que lugar deja eso a mis estudiantes, como puedo aliarme con otros docentes... nunca debe subestimarse el poder de causar un impacto en el otro, de despertar un efecto en cadena que poco a poco va generando un impacto mas y mas grande, y seguramente con los años veremos los resultados de esos procesos que se están llevando ahora y que empezaron a su</p>
--	---	--

<p>617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658</p>	<p>idea de que tanto ciencia como religión son formas de conocer el mundo y son formas de construir conocimiento.</p> <p>Esa es la perspectiva que yo le abordo y desde la naturaleza de la ciencia siempre le hemos querido trabajar así.</p> <p>En las mesas redondas se genera mucho debate, sobre todo cuando, por ejemplo, les digo que se pongan a favor o en contra de la ciencia, por ejemplo, de la religión; entonces, cuando se ponen en contra de la religión, o en contra de la ciencia, es claro, salen todas esas posturas radicales y al poner esas posturas radicales se genera bastante debate y se genera el debate entre ellos y ahí salen muchas de las formas de pensar de ellos, de la forma en que pues también conciben la religión. El debate de que si no hay un dios, entonces, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la muerte? empiezan a salir muchas de esas preguntas de los chicos. Y sobre todo cuando se habla de religión, de esta parte del premio castigo: “Si Dios es bueno, ¿por qué permite que sucedan cosas malas? Hacen preguntas así a ver uno qué dice, salen cosas de esas. El caso es muy chévere si aparezca, porque creo que ese es el escenario para que aparezca.</p> <p>Con mis compañeros, sobre todo mi compañero de filosofía con el que trabajaba en la mano, les gustaba mucho esta actividad porque a ellos también les permitía abordar todos estos temas filosóficos: en los filósofos, de las preguntas existenciales también, hay preguntas donde ellos desarrollan una forma de responderla y argumentarla de una manera, y nosotros desde la pieza la desarrollamos y la argumentamos de otra, las formas de comunicar y todas esas cosas, de pensar, las metodologías de pensar, las metodologías de desarrollar pensamiento, para ellos es un punto de partida también para trabajar asuntos filosóficos que les gusta mucho. Se vuelve muchas veces una actividad transversal, que no solamente es trabajada desde el área de ciencias, sino que también se puede trabajar desde otras áreas.</p> <p>La idea en términos de ciencia es que ellos perciban que es un conocimiento que es producido por hombres, por personas, que a veces también creo que se les olvida como eso, que también es falible, que puede fallar, que es construida por personas, que las teorías son teorías, cómo se construyen teorías, cómo se comprueban las teorías, pero que también en cierto momento, pues, estas teorías pueden cambiar, porque en términos de los elementos un poco del método científico, ahí después ya empezamos a abordar, cómo se construye el conocimiento científico,</p>	<p>vez hace años atrás, nosotros los docentes así como los estudiantes requerimos de motivación, de ese impulso que nos haga creer en nosotros mismos y nos recuerde que siempre podemos hacerlo mejor y que vale la pena hacerlo diferente.</p> <p>805-816: La propuesta de huertas escolares urbanas y rurales como espacios de aprendizaje que rompen los esquemas del aula y llaman a la practica cada vez toman mas fuerza, e escuchado de muchos compañeros que han tenido la oportunidad de participar de espacios así y me parece que es una forma excelente y muy poderosa para llamar a la reflexión en los estudiantes, para aplicar conocimientos teóricos, desarrollar actitudes y valores relacionados con el cuidado, la conservación y la protección del ambiente, para integrar a los estudiantes en proyectos donde ellos son los protagonistas, incentivar el trabajo colaborativo, etc., en conjunto diría que es una estrategia muy completa con grandes resultados.</p> <p>818-827: por otro lado, traer la naturaleza a espacios llenos de concreto no solo esta cargado de oportunidades para tener diferentes espacios de aprendizaje; también es una forma de resistencia que nos recuerda que no podemos vivir sin la naturaleza, que el ser humano no es un ente aislado del entorno, sino que la necesitamos y a su vez ella nos necesita, cohabitamos en una relación codependiente que requiere que tomemos acción frente a las problemáticas ambientales que cada día se hacen mas fuerte y es necesario tomar acción desde las instituciones, porque como decía el profesor Julián, no solo estamos enseñando a estudiantes, estamos formando ciudadanos.</p> <p>843-844: No entiendo esta expresión del profesor, a que se refiere con que “llega lo mas selecto de bogota, pero no llega lo mejor”, no logro hallar la coherencia entre “mas selecto”, pero “no lo mejor”.</p> <p>858-869: En este punto estoy muy de acuerdo con lo que manifiesta el profesor Julián. Pensarse con anterioridad el para que, y que este no este anclado a unas percepciones a corto plazo, sino que se enmarque en un proyecto amplio que piense en el impacto a nivel macro definitivamente tiene nuevas implicaciones en la enseñanza, porque nos obliga también a integrar varias áreas del conocimiento, porque nos lleva a salir de esos marcos mecanicistas, repetitivos, carentes de flexibilidad, integración, inclusión, desarrollo de habilidades y valores... es</p>
--	---	--

<p>659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700</p>	<p>las formas de validar, las comunidades, las comunidades científicas, que es una comunidad científica, de pronto trato de venderles un poco ahí la idea de que ellos también pueden llegar a ser una comunidad científica, incluso cuando empiezan a desarrollar. Lo de una ciencia que no está terminada, una ciencia que todavía hay muchas cosas por construir, de cómo se valida el conocimiento científico, en eso también les hago mucho hincapié, de cómo es que se valía y cómo se dice que cierto conocimiento es válido. Las interacciones entre las diferentes formas de conocimiento, obviamente al ser la ciencia una el conocimiento científico tiene unos métodos específicos; que el método no es único Ahí trato de hacer diferencia frente a la enseñanza tradicional, donde generalmente o tradicionalmente se dice que hay un único método, ahí lo que trato de decir es que no existe el único, en la ciencia es como tal, no tiene el único método, que hay unos principios generales que casi todas cumplen, pero que no necesariamente todas cumplen un único método y que hay varias formas de construir conocimiento. En términos generales es como la visión de ciencia que es de naturaleza, la ciencia que yo espero que se lleve.</p> <p>Esta unidad didáctica se ha venido desarrollando desde hace cinco años cada año y la implemento cada año iniciando en grado décimo. He hecho tres, cuatro implementaciones.</p> <p>He hecho cuatro implementaciones bien. Siempre ha tenido ajustes, la que yo sistematicé, la que está en el artículo, creo que fue la segunda, la segunda. Y en ella, de aquí a ahorita, ahondo un poquito más, y trato de ser más cuidadoso, tratando de ahondar un poquito más en el método, en las formas de conocimiento del método científico, antes de volver a hacer el ahora. Porque antes solamente, antes solamente pues leíamos, yo hacía como el debate, y ya ellos respondían. No, ahora, pues, he empleado como un poquito más, bueno, he metido más elementos durante el antes y el ahora, es como la estrategia inicial. Entonces, lo de los debates, esto sí he venido incorporando, y cada año le trato de como incorporar algo más, de tal manera que pues genere mayores comprensiones en mi chico.</p> <p>Esa es la unidad que abre la física de décimos. Lo que yo percibo a comparación de como hacía antes, antes de que empezara a implementar esto que te dije al decimos, sí, es que los chicos, es que los chicos, perdón no es que sean más colaboradores, no tanto, sino más dispuestos, es lo que yo percibo y se genera como una cierta expectativa</p>	<p>darse la oportunidad de hacer de la educación algo mas significativo y contextualizado.</p> <p>892-899: Mi profesor de Didáctica de la biología nos hablaba mucho sobre la transposición didáctica y decía que esta era una habilidad propia del conocimiento del profesor de ciencias, la idea me emocionaba mucho porque al inicio de la carrera uno siente que es una mala copia de un Biólogo, como si hiciéramos lo mimo pero al final nosotros no lo hiciéramos tan bien, como si la pedagogía diluyera nuestros conocimientos en biología, conocer la transposición didáctica fue uno de los aspectos que me empodero como docente. Uno de los argumentos (sí es que se le puede llamar argumento) que se utiliza para demeritar nuestra profesión es que “lo único que hacen los profesores es dictar del libro y poner a los estudiantes a copiar”, hoy se que eso no es cierto, los docentes somos como un filtro extremadamente necesario, para que eso que en el papel suena muy bien, y esta muy bien planteado, sea verdaderamente comprensible para los estudiantes, que tenga sentido a la luz de su contexto, y que desarrolle habilidades de pensamiento y competencias que les permitan cuestionarse lo que pasa en su entorno, lo que requiere formular actividades, seleccionar contenidos, modificar las preguntas... y hacerlo hace la diferencia entre un buen o un mal docente, la trasposición didáctica es todo un reto, y demuestra que nuestro trabajo es invaluable y fundamental.</p> <p>938-952: yo he reflexionado mucho en torno a la cuestión de respetar la opinión del otro, creo que ese en como el primer paso, la aspiración base que tenemos los docentes, pero estoy mas interesada en construir espacios donde no solo se respete la opinión del otro sino que se valore, que se busque, que se comprenda y se celebre la diferente, yo lo relaciono mucho con la tolerancia, creo que la tolerancia es el valor más básico a desarrollar pero hay que apuntar mas allá, que el estudiante no solo tolere o respete a esa persona que piensa, se viste, se ve, actúa y se expresa diferente sino que vea en esa diferencia el factor fundamental para construir un sociedad critica, transformadora y justa, formar estudiantes que le teman a la homogenización, que entiendas las flaquezas de la misma y se sientan fuertes por habitar la diferencia y no vulnerables frente a la misma.</p> <p>1014- 1227: Leer todo el proceso sobre la conformación de la red de docentes investigadores, centrada en reconocer que los</p>
--	--	---

<p>701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742</p>	<p>frente a lo que les estoy enseñando; eso genera que los chicos durante la clase la pasen un poco más a gusto.</p> <p>Ya los elementos o los procesos de enseñanza que yo les voy desarrollando, después pasamos con movimiento, ya empiezo con los temas tradicionales de física, sí noto que, pues, ellos tienen una exposición diferente a cuando antes no hacía la actividad, porque antes no hacía la actividad y empezaba con otras cosas, yo veía que la cosa era como muy tradicional. Acá sí se nota una disposición, se les nota más colaboradores, se les nota más como expectantes, yo casi siempre veo que tienen como expectativas frente a la clase.</p> <p>El llevar la experiencia a formalizarla un artículo para divulgación tiene dos razones:</p> <p>La primera es que lo que yo he evidenciado mucho es que los profesores o existen dentro de los colegios muchas experiencias, muchas actividades y procesos de enseñanza que muchas veces son invisibilizados y que no se conocen, veo que esta estrategia didáctica es importante como sistematizarla, como para darla a conocer. Y segundo, pues, esto ha sido articulado en términos de empezar a generar producción de conocimiento, desde lo que nosotros también hablábamos del docente investigador, por eso en esa época, en estos años empezamos a construir lo que se llama la red de docentes investigadores que tiene como este mismo objetivo. Con compañeros que empezamos a preguntarnos o a mirar que efectivamente hay muchísimas experiencias de aula que se pierden por la visión de que el maestro de escuela o de colegio, por decirlo así, maestro de colegio, generalmente no es un productor de conocimientos sino un reproductor de conocimientos, es decir, es el que como que solamente se encarga de reproducir los conocimientos que se hacen en la universidad.</p> <p>Y lo que nosotros pensamos desde la Red de Docentes Investigadores es que los profesores de aula también producen conocimiento. Claro, no es el mismo conocimiento, de pronto, de teorías, no es el conocimiento disciplinar como tal, pero sí es el conocimiento pedagógico y educativo que se apoya muchísimo y que es muy valioso. La conformación de esta red y trabajar con la red también me anima mucho a estar sistematizando, a estar produciendo y a estar revelando conocimiento.</p> <p>El trabajar en llave con otro compañero es una cuestión casi obligatoria, por decirlo así, puede ser obligatoria, es decir, el trabajar las nuevas</p>	<p>profesores de colegio son también docentes investigadores, y, por tanto, también hacen parte de grupos de investigación que no están asociados a universidades me motiva muchísimo y me permite valorar el trabajo que han realizado otros y que abre muchas puertas para los que venimos en camino.</p> <p>Entender o por lo menos acercarse a conocer sobre todas las tertulias que atraviesan los docentes para crear grupos como este, me recuerda que la formación docente implica un proceso de aprendizaje de por vida, y reivindico que nuestra profesión no podría ser mas admirable, entender que hay un grupo de docentes que además de enfrentarse a todos los dilemas que representa el sistema educativo, que además de preparar clases, pensarse estrategias didácticas, apoyar a sus estudiantes, y estar en un sinfín de labores, sacan el tiempo para participar de una red de docentes investigadores porque reconocen el valor de la misma, y se reúnen, hacen debates, y la construyen desde sus inicios muy a pesar de las adversidades, me recuerda que hago parte de un gremio que no está marcado solo por la competencia, la envidia o el echarle tierra al trabajo ajeno, sino uno que también se organiza, trabaja de forma colaborativa, comparte sus hallazgos, se enlaza con otros proyectos macro o micro y en general se piensa la educación desde otras perspectivas y se preocupa por la formación de nuevos docentes y por generar nuevos procesos de reflexión entre aquellos que están en ejercicio.</p> <p>La historia siempre me ha parecido necesaria porque conocer el pasado, o los pasos y acciones que han determinado la configuración de lo que hoy conocemos, nos permite partir desde nuevos inicios y no comenzar de cero, nos invita a reconocer los errores y los aportes del pasado, para no repetirlos o para trabajar a partir de ellos, nos obliga a reconocer el valor del trabajo colaborativo porque claramente nada de esto sería posible si solo una persona estuviera a cargo de todas las decisiones que se necesitaron para conformar la red, y a reconocer que la convergencia y la divergencia de opiniones, formas y metodologías son igual de importantes y necesarias. Es como un laboratorio macro donde tienen lugar experiencias invaluable y muy enriquecedoras para quienes lo conforman y para quienes se acercan o se interesan por los conocimientos que allí se están produciendo.</p> <p>1229-1235: Esto me parece curioso, porque como ya he mencionado los docentes estamos a la merced de diferentes estereotipos y estigmas; recuerdo que cuando me preguntan si</p>
--	--	--

<p>743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784</p>	<p>dinámicas de la educación en la actualidad para que desarrolle procesos de enseñanza, para la aprendizaje en estudiantes, que sean más significativos, que sean mucho más contextualizados para ellos, requiere que los profesores, nosotros como profesores, trabajemos mucho más en llave con los otros compañeros. Entonces, para mí sí es casi una obligación y yo casi siempre estoy como en esa búsqueda de realizar procesos en compañía de otros compañeros, es casi una obligación, según yo.</p> <p>Hoy en día, esa visión de la ciencia, del científico por allá solo, metido solo en su laboratorio, produciendo conocimiento solo, eso no. Esa visión es una de las visiones que también hay que tratar de romper, pues el conocimiento no se hace aislados. El conocimiento es una forma de interacción del ser humano, es una forma en que el ser humano está interaccionando con otros y desarrolla. Claro, a veces nosotros reconocemos un personaje, pero cuando uno mira a fondo, cuando uno mira a fondo, el personaje solo no hubiera sido capaz de hacer todo el conocimiento si no hubiera tenido otros.</p> <p>Esta experiencia aporta en otras las prácticas docentes de otros profesores porque también lo que yo trato de hacer es, como profesor de la maestría, como profesor de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, tengo la posibilidad de llegar a compañeros en ejercicio. Hay una cosa que a mí me parece importante y es que muchos, incluso cuando uno empieza a mirar efectivamente cómo podemos mejorar la calidad de la educación en muchas posturas y cuando uno hace los rastreos está en que los profesores que están en ejercicio como que no pueden hacer mucho, y que lo que tenemos que hacer es cambiar los profesores que vienen solamente a las licenciaturas.</p> <p>Efectivamente sí se necesita mayor ejercicio y trabajo mancomunado con los profesores que se están formando en este momento, pero yo creo que, y pues lo he vivido, es que también los profesores que están en ejercicio tienen mucho por decir y mucho también por qué formarse. Pero la formación no se da solamente, creo yo, desde el discurso, sino solamente, no se da solamente el discurso, sino también debe ser, pues, vivido, desde la misma experiencia, porque la práctica del docente es muy, es práctico, la labor docente es práctica, es de hacer. Pero también en ese momento de hacerlo, también es de generar conocimiento.</p> <p>Lo que yo trato de llevarlos, casi siempre los llevo, esta actividad, se las llevo a los procesos de formación, pues, como un ejemplo de cómo</p>	<p>planeo ser docente de primaria, de bachillerato o de universidad se entiende que la respuesta correcta es decir de universidad porque las otras opciones se pueden leer como conformistas o mediocres, como si al ser docente la única manera de reafirmar el valor de nuestra profesión fuera llegando al entorno universitario y de lo contrario uno fuera ese sujeto que dicta del libro y replica contenidos, por eso me parece tan importante la reivindicación del docente de colegio como docente investigador que produce y no solo reproduce conocimiento.</p> <p>1250-1272: Todo este proyecto me parece muy bonito e importante, porque considero que también esta cargado de reconocimiento sobre nuestra labor, una profesora en una de las entrevistas anteriores mencionaba que era triste que los entes administrativos no reconocieran el esfuerzo que implicaba implementar estrategias diferentes y desarrollar proyectos que tuvieran un impacto significativo en los estudiantes, así que el reconocimiento era algo como muy autónomo también, entonces redes como esta no solo llenan de orgullo y seguridad al docente sobre su labor sino que dan reconocimiento al rol que este realiza y reafirman que el docente de colegio no es menos que ningún otro docente y lucha contra los estereotipos que hay entorno al mismo.</p> <p>1320-1328: claramente otro de los beneficios de estar ligado a un grupo bien constituido es tener un respaldo o conseguir mas oportunidades como bien menciona el profe ya sea para participar en congresos, anclarse con otros grupos de investigación, ofrecer capacitaciones; es decir que finalmente la Red no es solo un lugar donde se produce conocimiento sino que responde a diferentes necesidades de los docentes y busca hacer algo respecto a las mismas, es un espacio lleno de pluralidad que abre otras puertas, unas que tal vez los profesores ven lejanas cuando trabajan de forma aislada pero que se vuelven posibles a la luz de la colectividad y la organización. Es un espacio profundamente necesario con un montón de fortalezas que trae consigo oportunidades y enriquecimiento para los profesores que no están ligados con la academia en términos universitarios y que reconocen que no necesitan estarlo para investigar, empoderarse y aprender.</p>
--	---	--

785 reflexionar sobre la práctica, de cómo, pues, también, pues, mirar otras
786 alternativas de desarrollar, de generar enseñanza alrededor del
787 conocimiento científico, la naturaleza de las ciencias, ¿qué es esto?
788 Porque muchas veces tampoco las, creo que también los profes de
789 ciencia, nos pensamos mucho esto también por nuestra formación y
790 cuando se los llevo en términos de la formación, se los llevo en términos
791 de experiencia, se los llevo en términos de esto genera un impacto, y lo
792 que he notado también es que muchos compañeros empiezan a
793 desarrollar nuevas prácticas, empiezan a desarrollar nuevas reflexiones.
794 Obviamente, lo que sí he notado es que no se atreven como a tanto lo
795 que yo me atrevo a meterme en el meollo de Dios y la física, porque es
796 difícil, pero sí veo uno que empiezan a reflexionar sobre otras cosas.

797
798 Por ejemplo, en Neiva, recuerdo mucho que aquí hubo unos profes de
799 ciencias que estuvieron en un proceso de formación, y bueno, el profesor,
800 había como dos profes que quedaron como muy impactados del asunto,
801 y dijeron: "Sí, pero hasta allá de meterme con Dios, eso como que todavía
802 no voy, eso me genera mucho problema". Pero ellos sí empezaron a
803 desarrollar procesos con los estudiantes, desde, recuerdo que eran de
804 química incluso, profesores de ciencia de química, entonces empezaron
805 a desarrollar procesos de observación de la química al entorno, de cómo
806 acercarla a sacarla del laboratorio, ya empezaron a escribir sus
807 experiencias de cómo sacar la química y vivirla desde sus entornos
808 cercanos, y entonces, eso me parece que es positivo, el solo hecho de
809 empezar a mostrarles cuando uno va a proceso de formación con
810 compañeros, demostrarles que yo soy un profesor igual que ustedes y
811 reflexionando sobre esto y esto, también nos ayuda y nos motiva a
812 reflexionar.

813
814 En este momento estoy en un reto de como reestructuración, de
815 reestructuración de la actividad, porque este año que acaba de terminar,
816 empecé labores en un colegio nuevo que se llama el Esmeralda Arboleda
817 Cadavid, es un colegio que se acaba de construir, entonces trae pues
818 todo por hacer, y desde esa visión quiero integrarle a esta experiencia
819 todo el proceso de lo relacionado con la huerta escolar. El colegio en este
820 momento acabamos de empezar a implementar la huerta escolar, que es
821 un espacio muy gigante, incluso creemos, estamos todavía en las
822 averiguaciones, pero hasta el momento creemos que es la huerta escolar
823 más grande. Tenemos casi 90 camas, de unos 90 por unos 70, creo que
824 no hay otro colegio que tenga tantas camas. El colegio está ubicado en
825 Bosa Islandia. Abajo de Bosa la Palestina.

826

827 Este, por ser un colegio nuevo, es un colegio que en este año fue de
828 aprendizajes, de conocernos con los nuevos compañeros, de nuevas
829 interacciones. Creo que hay un grupo de trabajo importante, es un
830 ambiente de trabajo, en mi caso muy, muy, muy pertinente, muy chévere;
831 son compañeros muy abiertos a desarrollar nuevas cosas también.
832 Logramos empezar a consolidar la huerta, que es un terreno... es un
833 colegio que es una estructura de mole, de estructura de concreto
834 completamente, porque son seis pisos, pero en el sexto piso, en la
835 terraza, toda la terraza, todo el sexto piso del colegio es la huerta. Es un
836 espacio gigantesco.
837
838 Es un megacolegio y como es una estructura es de las nuevas, pues está
839 hecho de esa manera, En el último piso está la huerta. En lo que yo he
840 trabajado es un colegio, o sea, la población estudiantil no es tan sencilla,
841 eso sí hay que reconocerlo, porque pues abrimos este año, empezamos
842 con el marzo, entonces, al empezar tan tarde, pues obviamente no nos
843 llegó lo mejor de Bosa. Entonces, sí, la población es un poco compleja.
844 Ahora, en términos de ambiente laboral, pues es un ambiente laboral muy
845 pertinente.
846
847 No puedo ser imparcial, porque quien me llevó allá a trabajar es el rector,
848 laboralmente a él le gusta que las cosas funcionen y tiene apoyo. Ahora,
849 las dinámicas en todo colegio, las dinámicas, de convivencia con los
850 chicos y este año estudiaron un poco fuertes, pesadas.
851
852 Es un colegio nuevo, llegaron estudiantes nuevos. _No llega lo más, llega
853 lo más selecto de Bogotá, pero no es lo mejor.
854
855 Una cosa que a mí me motivó a desarrollar estos nuevos procesos, esa
856 es la pregunta del para qué, para qué enseño lo que enseño, y creo que
857 para nosotros los maestros, sobre todo de aula, de escuela, creo que sí
858 es muy importante que tengamos claro, pues, no es fácil tener claro el
859 para qué, para qué yo enseño tal cosa, para qué se enseña eso, y no en
860 una respuesta meramente de utilidad, es decir, muchas veces nosotros
861 queremos encontrar que lo que enseñamos es útil, enseña cálculo
862 diferencial, para qué, para qué, para que pueda entender, para que pueda
863 hacer el curso de cálculo integral, creo que no es por ahí la respuesta, o
864 sea, sólo enseña la primera Ley de Newton, para qué, para que pueda
865 aprender la segunda ley, entonces, esos procesos de enseñanza de esta
866 manera, creo que nos ayuda a pensar más el para qué se enseña todo,
867 lo que se enseña en las escuelas, el para qué. Eso permite que los
868 procesos de enseñanza para el aprendizaje sean más pertinentes, es un

869 proceso continuo en todos los procesos de formación, desde la
870 licenciatura, la maestría, el doctorado, casi no siempre está como para
871 intervenir en esas continuas preguntas sustanciales, pero sí es
872 importante decirle a los profesores que están en formación inicial de que
873 el conocimiento muchas veces es más allá de aprenderse unas fórmulas,
874 de aprenderse unos contenidos, y que permiten, de pronto, realizar otros
875 ejercicios, cuando nosotros como maestros tenemos más claro eso es
876 para qué, es decir, cómo lo voy a enseñar, pues a veces permite que los
877 chicos desarrollen aprendizajes más significativos y, de pronto, como
878 sociedad, a veces avancemos.

879
880 La llegada a mis manos del libro de la física conceptual, realmente para
881 mí fue como, bueno, cuando llega el libro es como abrir un nuevo mundo,
882 es decir: "Oye, así es posible desarrollar una enseñanza de la física, no
883 desde la matemática, sino desde un aspecto más del fenómeno", es
884 como lo que trata abordar esta física conceptual.

885
886 Hablar más del fenómeno, hablar más de procesos de interpretación, de
887 procesos de comprender lo que sucede, de comprender el mundo, ¿no?
888 Más allá de los números. Eso no quiere decir que uno no va a utilizar
889 fórmulas si se usan, pero el objetivo no es la fórmula, sino el fenómeno.
890 Entonces, en este libro lo que principalmente tratan de demostrar es
891 como el fenómeno, entonces ponen ejemplos, esto.

892
893 Entonces, para mí inicialmente es como abrir una puerta, uno dice:
894 "Bueno, así es posible y sí se ha hecho", claro, porque uno generalmente,
895 como maestro, uno lo que intenta es reproducir la forma en que le
896 enseñaron a uno, pues enseñar también. Para mí fue primero esa puerta,
897 ¿no?, de decir si se puede. Luego viene el proceso de implementarlo,
898 porque no es sencillo implementarlo tampoco en términos de que no tiene
899 uno las estrategias adecuadas para poderlo implementar.

900
901 Ahí empieza uno con el ensayo de error, es decir ¿puedo poner esto?,
902 ¿puedo poner esto otro?, ¿puedo poner esto? Hay preguntas, claro, por
903 el tema, por la forma en que se aborda el texto, pues hay preguntas que
904 a veces son como... El texto es un poco más de a nivel universitario,
905 entonces hay preguntas que requieren ciertas reflexiones o procesos más
906 complejos, entonces hay que reformarlas, hay que mirar qué lecturas se
907 le sirven, cómo le sirven. Viene todo el proceso de adaptación, pero es
908 un libro que incluso, pues al día de hoy, pues yo lo implemento.

909
910

911 Sigo implementando muchas actividades que están ahí planteadas, no
912 tanto, porque había una cosa que empiezo a encontrar, que es que a
913 veces son preguntas que no son fáciles de comprender para los chicos
914 de décimo y once. No es porque no sean preguntas pertinentes, sino que
915 a veces no las comprenden muy sencillamente. Y segundo, buscando
916 otros ejercicios desde esa perspectiva, por ejemplo, de visibilizar
917 pensamiento, de que se comprenda más el fenómeno, de que desarrolla
918 más habilidades, observar, analizar, interpretar, pero fue realmente una
919 gran herramienta que me ha permitido, pues, replantear muchas cosas
920 de la enseñanza a la física.

921
922 Ok, listo. Te quedas, bueno, ya como el cierre de la pregunta, así como
923 el cierre del abordaje del artículo, es con relación a la formación en
924 valores, formación en valores en la clase, en tu clase.

925
926 Es decir, por ejemplo, hay cosas muchas veces que se quedan, digamos,
927 bueno, es importante el concepto, el fenómeno, la teoría, el número y
928 toda la cuestión, pero también hay un abordaje sobre la formación en
929 valores del estudiante, y sobre todo, digamos, en estos contextos,
930 muchas veces de colegio público, donde llega el niño, o sea, no llega
931 como el niño como tan dispuesto para la clase, el contenido, sino porque
932 llega un niño como con un mundo atrás, no sé. Entonces, ¿tú cómo has
933 vivenciado esta formación de la parte personal del individuo, del niño, del
934 estudiante que llega a tu clase, versus el contenido que tú diriges en el
935 colegio, o en los colegios por donde has estado?

936
937 En cuanto a la formación en valores en los estudiantes, me ha gustado
938 muchísimo más implementar esta actividad, porque en términos de las
939 radicalizaciones de las posturas, es decir, ¿cómo formar también a los
940 estudiantes a que escuchen al otro, a que escuchen la posición del otro,
941 las diferencias, a que se respeten? Incluso, ahí, si uno no maneja bien el
942 asunto, que por eso es que creo que muchas veces no se implementa
943 tan fácilmente, es porque en este tipo de asuntos cada quien quiere tener
944 la razón y tener la razón quiere decir que yo incluso muchas veces no
945 escucho al otro y no desarrollo esa empatía, no desarrollo ese respeto
946 por lo que me dice mi compañero y no lo escucho.

947
948 Esta actividad trabaja mucho eso y le toca uno estar, uno como profesor,
949 muy al tanto de que se puedan mirar los puntos de vista y desarrollar
950 elementos de respeto. Lo que sí uno nota claro es cuando empiezan a
951 abordar es que hay chicos que quieren como imponer o en las mismas
952 discusiones a decir, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que... esto es

953 así, esto es así, bueno, sí, esas cosas. Y, pues, en la actividad,
954 precisamente, pues, da muchas veces para trabajar eso, para trabajar en
955 decirles que al final lo que se tienen son formas de comprender, les digo,
956 tienen formas de llegar al conocimiento y aquí ninguno de nosotros va a
957 tener la razón. Incluso yo voy a tener la razón absoluta. Entonces, por
958 eso me gusta tanto esta actividad, iniciarla para aprender el valor del
959 respeto, el valor de la palabra, de escuchar al otro, de trabajar en estos
960 valores que parece que no fuera función de nosotros, de la enseñanza
961 de la ciencia, pero realmente creo que somos los que más tenemos que
962 aportar desde ese punto de vista.

963
964 En el colegio en el que estoy, me queda el reto de cómo articular esto de
965 manera mucho más pertinente con el trabajo de la huerta, para que se
966 vea como más esto. Ahí está todo este reto ahora de replantearme en
967 términos de la huerta, de la huerta escolar. Para comentar que incluso lo
968 que hemos dialogado en el colegio, la visión que le estamos dando a la
969 huerta en el colegio, que la huerta es un medio más no es un fin, vamos
970 a ver cómo esta actividad empieza a encajar en esos elementos, porque
971 no la quisiera quitar, no la quisiera que se fuera porque pareciera que no,
972 en un primer momento pareciera que no tuvieran que ver, pero toca
973 articularla.

974
975 En cuanto a la conformación de la REDI (Red de Docentes
976 Investigadores), cuando yo ingreso al Distrito, cuando comienzo a
977 trabajar como profesor de colegios públicos e ingreso al Magisterio; hay
978 una cosa que empiezo a darme cuenta y es esta idea de cómo es el rol
979 del docente, del profesor y específicamente de por qué no se hace
980 investigación desde los colegios. Empiezo a notar que las investigaciones
981 y todos los procesos de investigación se hacen sobre los colegios y nunca
982 o son muy pocos los casos que se hacen desde el colegio. Empezó a
983 generarse esa inquietud, después viene mi paso por la maestría y
984 evidencio un poco más que el estatus de investigador está mucho más
985 centrado en torno a las universidades, pero en los colegios no se da.
986 Empiezo a tener acercamientos en cómo se conforma un grupo de
987 investigación, cómo se establecen estos elementos, cómo se reconocen
988 los grupos de investigación y empiezo a preguntarme y a cuestionarme
989 sobre las razones sobre las cuales no existen grupos de investigación al
990 interior de los colegios, sino generalmente están en las universidades; en
991 ese momento yo creía que y tenía en mi imaginario que los grupos de
992 investigación, necesariamente y únicamente tenían que estar asociados
993 a las universidades. En esa idea está lo que mencionaba anteriormente,
994 en cuanto a que la producción de conocimiento que solamente se

995	producía en las universidades y, de pronto, en otras organizaciones, pero	
996	en ese momento yo solo lo veía desde las universidades y ya.	
997		
998	Viene el proceso del doctorado, de trabajar en el doctorado y esto de los	
999	grupos de investigación se vuelve una inquietud mucho más fuerte para	
1000	mí, a nivel personal, en donde siempre me ha cuestionado en por qué	
1001	nosotros los profesores de aula, de colegios públicos no podemos hacer	
1002	grupos de investigación y eso me motiva a hacerlo. En esas ideas es que,	
1003	después por cosas del proceso de formación que se da en Bogotá amplio	
1004	de maestros en términos de realizar maestrías y doctorados. De que haya	
1005	un grupo amplio de profesores que empiezan a hacer doctorado, en ese	
1006	momento ingresamos unos... más o menos casi 100 – 120 que era algo	
1007	que no se había visto a nivel de Colombia, incluso ni Bogotá ni de	
1008	Colombia, que tantos profesores hubieran ingresado a hacer el	
1009	doctorado, de pronto si había algunos profesores que tenían su	
1010	doctorado, pero eran como casos aislados, por decirlo así, eran	
1011	profesores que había hecho su doctorado desde sus intereses y había un	
1012	grupito de Bogotá, antes de nosotros que estaban en la localidad de	
1013	Usaquén que también lograron hacer su doctorado un poco financiado,	
1014	eran como cinco o seis. En ese grupo participa Diana Roza. Así, la gran	
1015	experiencia a gran escala de formación en doctorados y maestrías, que	
1016	se logró en el gobierno de ese entonces en el 2012 – 2015, también	
1017	genera como esas inquietudes y empiezo yo a desarrollar mi proceso de	
1018	investigación en la Universidad Pedagógica, fui con la idea de que mi	
1019	proyecto de investigación no fuera solamente a quedar en el anaquel,	
1020	sino que tuviera o que pudiera aprovecharse de manera mucho más	
1021	práctica dentro de todo el proceso. Por eso me puse a trabajar con	
1022	maestros, a empezar a reconocer qué es lo que hacen en su labor y	
1023	cuestionándome en eso de los procesos de los grupos de investigación y	
1024	cómo hacer investigación.	
1025		
1026	En eso el IDEP, que es Instituto para la Investigación Educativa y el	
1027	Desarrollo Pedagógico, genera una convocatoria y hay un compañero	
1028	también que es Alex (No se entiende lo que dice) que empieza a trabajar	
1029	la parte de los procesos de Maestría en Educación enfocada en Política	
1030	Pública en la Universidad de Los Andes, como producto de esto él	
1031	empieza a indagar y empieza a hacer esas primeras gestiones. Él va a	
1032	IDEP y el IDEP genera una convocatoria como para mirar qué profes hay,	
1033	cómo son los procesos de investigación, qué se está haciendo con esto	
1034	también de la de la política en términos de las maestrías y los doctorados,	
1035	de los apoyos que nos dieron y ahí se armó una convocatoria yo también	
1036	trabajando con el IDEP y en buscas de procesos con el IDEP porque	

1037 como mi interés también era dentro de mi proceso de investigación del
1038 doctorado, trabajar con profesores y el reconocer el trabajo que hacían
1039 los profesores, entonces pues el IDEP es un muy buen punto de inicio
1040 para poder empezar a trabajar. Ahí empiezan ellos a articularme, es decir
1041 a ponerme en contacto, me dicen: “No mire vamos a hacer una reunión,
1042 nos vamos a reunir, vamos a convocar a todos los profes que quieren
1043 participar, usted también participa...”

1044
1045 Yo me inscribo en esa reunión en donde lo que se busca es empezar a
1046 desarrollar eso y ahí pues empiezan a crearse, a formarse la idea.

1047
1048 Se empieza a participar en reuniones, ahora que estamos haciendo el
1049 recuento que ya son nueve años, fueron muchísimas reuniones,
1050 reuniones con compañeros que estaban como interesados en la misma
1051 proceso, ahí participamos en reuniones que realizábamos en la Luis
1052 Ángel, en una cafetería, en la Virgilio, bueno todos reuníamos en 20 mil
1053 partes, no teníamos un sitio fijo; pero de ahí se fue construyendo la idea.
1054 Ahí ya empezamos a seguirmos, a dar estructura, a preguntarnos mucho
1055 si la Red tenía que estar pues vinculada con el IDEP, no tenía que ser
1056 vinculada, decidimos tomar un poco instancia con el IDEP para mantener
1057 procesos, porque lo que buscamos era eso de empezar a trabajar sobre
1058 la idea del docente investigador, en las escuelas y el trabajar la idea del
1059 docente investigador requería siempre como que se pudiera trabajar en
1060 esa línea y lo que voy a decir no es como muy políticamente correcto pero
1061 desafortunadamente el IDEAP muchas veces está supeditado a políticas
1062 del momento de quien esté en la alcaldía, de quien esté y a veces esos
1063 temas pueden cambiar fácilmente; por eso se tomó un poco la decisión
1064 de tener como esa independencia frente al IDEP, se trabaja en llave con
1065 el IDEP pero se buscó esa independencia y se buscó crearla en términos
1066 de asociación. Todas esas discusiones, fueron discusiones largas,
1067 procesos de conversaciones entre los compañeros que fundamos la Red,
1068 siempre se buscó en esa línea, entonces dos banderas eran
1069 principalmente, el desarrollar el proceso del docente investigador y ese
1070 docente investigador está atado a los grupos de investigación y eso de
1071 grupos de investigación están atados a la producción de conocimiento y
1072 esta producción de conocimiento está atada a que se pueda hacer base
1073 en términos de impacto en política pública.

1074
1075 Cuando hicimos esta configuración entonces lo que buscamos era que la
1076 Red pudiera atender las diferentes... bueno hay una cosa que me pareció
1077 bien curiosa, curiosa lo digo es porque eso dio pie a que la Red tenga la
1078 forma que tiene ahora.

1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120

En los inicios la Red, pues dijimos: “Vamos a hacer una investigación macro, vamos todos a trabajar en una sola investigación, le vamos a buscar que apunte a que influya en política pública...” En esos primeros inicios como muy utópicos, que son muy chéveres porque todos los proyectos inicialmente pues tienen como todos los sueños y todas las cosas. Pero lo que sucedió ahí fue que habíamos profes de sociales, profes de matemáticas, profes de ciencias, profes de filosofía, bueno sobre todo profes de filosofía, orientadores... habían profes de todas las áreas. Y una de las principales dificultades que tuvimos es que no nos pudimos poner de acuerdo en el tipo de investigación, la metodología, cómo iba a ser, cómo vamos a hacer; porque claro, como estábamos los diferentes enfoques, pues unos decíamos que no tenía que ser cuantitativa, otros cualitativa, que teníamos que estudiar esto, otros que tenía que ser en el currículum, que tenía que ser en la... (No se entiende lo que dice).

Empezaron esos procesos de investigación y lo que nos dimos cuenta es que se necesitan todos y que realmente hacer una sola, era como el gran sueño, pero que lo que necesitábamos era empezar a trabajar por campos y empezamos a organizar por campos, por intereses de investigación. Nunca pudimos hacer una investigación macro entre todos. No nos pusimos de acuerdo que pudiéramos hacer, el acuerdo que llegamos es que efectivamente necesitábamos de todas. O sea, necesitábamos de todos porque el problema fue más en términos epistemológicos, después metodológicos, incluso ontológicos y todos esos elementos ahí son bien marcados; pero lo que yo recuerdo en esas ocasiones es que decíamos que efectivamente necesitábamos de todos y necesitábamos organizarnos desde los diferentes campos y empezar a abordar los diferentes temas en cada uno de esos campos. Entonces, por eso empezamos a organizarnos por nodos.

Los nodos inicialmente eran como disciplinares, pero precisamente como en estas discusiones de la investigación macro, decíamos no, no solo tiene que ser en la disciplina, sino también en campos interdisciplinares. Entonces se crearon como las dos opciones y pues cada quien, ahí estuvimos conformando lo que llamamos los grupos de líderes y cada uno, cada líder era responsable de una línea, entonces de un nodo. Entonces ahí se empezaron en sus comienzos, eran siete, ocho, eran siete, ocho nodos no más.

1121 Después lo fuimos ampliando. Eso también ha traído algunas
1122 características bien importantes, porque incluso había nodos que
1123 parecían que sean lo mismo y se llamaban hasta muy parecido. Y uno los
1124 intentaba unir, pero no los lograba unir, porque ellos defendían muy bien
1125 su campo y decían: “No, es que yo investigo esta cosa, yo estoy centrado
1126 en esto”, y los otros decían: “No, yo estoy en otra cosa, mi interés no es
1127 este...” y hubo varios intentos fallidos de unir varios nodos que parecían
1128 unidos.

1129
1130 Por ejemplo, el que yo lideré, de ciencias matemáticas y educación
1131 ambiental, ese sí logramos unir como tres disciplinas y tratamos de
1132 trabajarlo solo en términos de ciencias en general y ha funcionado
1133 relativamente bien, en la medida en que después vimos como una
1134 estructura de que dentro del mismo nodo existen una línea de
1135 investigación y esas líneas de investigación pues ya se vuelven un poco
1136 más específicas.

1137
1138 En toda la conformación de la Red, inicialmente en los primeros años es
1139 una Red Distrital, es decir, trabaja principalmente con profesores de
1140 Bogotá, pero a medida que empezamos a crecer, empezamos a ver la
1141 necesidad, desde otras regiones se empiezan a interesar del proyecto y
1142 se quieren unir. Para la creación de la red, hicimos una asociación sin
1143 ánimo de lucro, organizamos todo el proceso legal de asociación sin
1144 ánimo de lucro. La red es una asociación sin ánimo de lucro que tiene
1145 un consejo directivo, que es el que da cuenta, pues es el que responde,
1146 tenemos registro ante Cámara de Comercio, toda la parte legal e
1147 impuestos al día que se requiere. Eso también trae unos desafíos
1148 grandes, porque es aprender toda esta parte de generar empresa, porque
1149 prácticamente es una empresa sin ánimo de lucro, pues es una empresa,
1150 hay que pagar impuestos, hay que declarar, hay que registrar, hay que
1151 hacer estatutos, empezamos a desarrollar estatutos, empezamos a
1152 socializarlo, se hizo un acta de fundadores en donde participaron casi
1153 más de 100 compañeros, eso se hizo en la reunión del colegio femenino,
1154 en la Caracas, se hace esa reunión para el consenso del estatuto. Ahí
1155 se tomaron ya las decisiones de que hay un consejo directivo, hay un
1156 consejo de líderes y hay unos nodos; en los nodos cada persona se
1157 inscribe, está inscrita un nodo, ese nodo, tiene un líder y ese líder va a
1158 un consejo de líderes, donde se dinamizan los procesos de la red. Y hay
1159 un consejo directivo que se encarga de toda esta parte administrativa y
1160 organizativa de la Red. Esa es como la estructura básica inicial que tiene
1161 la Red.

1162

1163 El consejo directivo está conformado por cinco, en ese momento estaba:
1164 el director general, el director académico, un tesorero, un director
1165 financiero que es el que maneja la plata, el dinero, un fiscal y un
1166 representante de los líderes ante el consejo. Son cinco.
1167
1168 Esos, son elegidos por la asamblea, que es el máximo órgano, la
1169 asamblea de asociados, la asamblea elige este, este consejo directivo. Y
1170 el consejo de líderes, si lo eligen cada nodo y cada nodo manda a un
1171 representante; esa es como la organización.
1172
1173 Es importante qué como somos una asociación sin ánimo de lucro,
1174 obviamente, hay que establecer todo el proceso de constitución legal y
1175 eso se hizo también en ese momento. Como le comentaba hace un
1176 momento el proceso de desarrollar, de devolverla, bueno, desde que
1177 inicialmente fueran distrital, cuando nos dimos a conocer hizo que la red
1178 empezara a crecer. Y en ese crecimiento se querían vincular profes de
1179 otras regiones, profes de Bogotá y aparte de Bogotá. Dos años después,
1180 que son más o menos en 2018, ah, bueno, el consejo directivo solo dura
1181 dos años, que en este momento sí creo que es como un error porque es
1182 muy corto el tiempo. Muy corto el tiempo porque realmente hay un año
1183 de acoplamiento del consejo directivo y un año de ejecución, no se
1184 pueden hacer proyectos a muy largo plazo y todo esto es de largo. Creo
1185 que ahí hay una, pues, tenemos una, pues, claro, está la reelección, que
1186 se puede uno reelegir un consejo directivo, eso hace que también
1187 muchos se desaparezcan. Peor eso es otro tema.
1188
1189 Con eso de la inclusión profes de otras regiones fue necesario hacer la
1190 transformación de Red Distrital a Red Nacional.
1191
1192 En el 2018, cuando yo asumo la dirección general, del 2016 al 2018 fui
1193 director académico. En esa época lo que tratamos de hacer fue trabajar
1194 toda la parte de grupos de investigación y darle estructuración a los
1195 modos. Y en el 2018, cuando, asumo la dirección general y hacemos todo
1196 el proceso, esos dos años nos gastó haciendo la transformación de
1197 estatutos para que fuéramos red nacional: Se hace todo el proceso de
1198 socializar, de convocar a los integrantes de la Red; se vuelven a escribir
1199 los estatutos, se hace toda la reforma estatutaria, porque realmente los
1200 primeros estatutos estaban muy limitados a ser solamente Bogotá, y no
1201 nos permitía trabajar una estructura muy central, es que, dependíamos
1202 mucho de un consejo directivo central y en ese momento, después de las
1203 discusiones, también se hicieron discusiones académicas, discusiones
1204

1205	de procesos de trabajo que sería como cuál es el modelo más pertinente	
1206	en términos organizacionales para esta Red y para hacer nivel nacional.	
1207		
1208	Ahí se optó por un modelo en lo que nosotros llamamos en ese momento	
1209	mixtos, un modelo mixto de centralismo y federalismo, es decir, donde	
1210	hay unas cosas que son centrales, otras que son más federadas,	
1211	buscando que... en ese momento el espíritu de la reforma, por decirlo	
1212	así, estatutaria, era que la Red se pudiera desarrollar desde las regiones	
1213	y no necesariamente atadas al centro, es decir a Bogotá, sino que ellas	
1214	tuvieran sus libertades en términos de la forma en que se pueden	
1215	organizar. Eso fue toda una discusión, eso hizo que, por ejemplo, en	
1216	teoría, desde los estatutos ahora de la Red, la organización sigue siendo	
1217	por nodos, pero pueden haber nodos por regiones y nodos nacionales,	
1218	es una cosa que se puso en los estatutos pueden haber regiones, puede	
1219	haber, un nodo, un nodo de ciencias solamente y que diga solo ciencias,	
1220	nodo de ciencias de la región Caribe y ya, no hay problema, puede	
1221	funcionar porque la idea de los nodos es que, o el espíritu de los nodos	
1222	es que sean como grupos de investigación, ellos podían tener como su	
1223	identidad propia. Ahora, si quieren asumir una identidad a nivel nacional,	
1224	también adaptar. Están esos dos elementos y que la conformación de tres	
1225	nodos, generen las regionales; tres, cuatro nodos pueden generar una	
1226	regional.	
1227		
1228	Alcané en el 2020 a que naciera la regional del Valle, se hizo todo el	
1229	proceso con cuatro nodos, iba a lo más de bien; pero también hubo ahí	
1230	un desgaste. Hubo cambio de administración, lo que estaba diciendo,	
1231	fueron dos años; se acabaron mis dos años y decidí apartarme un	
1232	momento pues estaba como terminando el doctorado y pues era	
1233	doctorado o Red y ya le había metido mucho a la Red, ya tenía que	
1234	terminar el doctorado. Entonces me aparto y el proceso de	
1235	regionalización y de nacionalización quedó ahí. Del 2020 al 2022, no se	
1236	hizo mucho por eso y volvió a contraerse un poco la red a nivel nacional,	
1237	a nivel como Bogotá no más con algunos otros integrantes a nivel	
1238	nacionales. Ahí tuvo como una etapa de enfriamiento, digámoslo así, y	
1239	ahorita en el 2023-2024 yo volví otra vez a la dirección académica y	
1240	estamos tratando de activar toda esa parte de la Red Nacional. Cuando	
1241	vuelvo y regreso ya la regional Valle había desaparecido no sé por qué,	
1242	toca volverla a activar. Estamos solamente a nivel Bogotá, esa es toda	
1243	la estructura la Red.	
1244		
1245	Anteriormente al profesor el estatus de investigador generalmente se lo	
1246	daba a la universidad; muchos profes, muchos, y eso me incluye porque	

1247	yo también soy profesor de universidad, uno cuando llegaba a la	
1248	universidad pues dice: “Bueno ahora sí soy profesor, voy a hacer	
1249	investigación”. Es como en algunos modelos de la identidad docente y en	
1250	el desarrollo del docente es que las instituciones generan esas	
1251	identidades también.	
1252		
1253	Lo que sí me pareció muy potente en términos de la REDI era que	
1254	estábamos y seguimos trabajando en el desarrollo de la identidad del	
1255	docente investigador en el aula, que no se reconoce, nosotros vemos	
1256	como ese vacío ahí. Ahora al ver ese vacío lo que sí nos ha permitido ver	
1257	es que al trabajar en términos de red y organización y pues en términos	
1258	de instituto, le permite a los profes que ingresan como que creerse más	
1259	el cuento de que sí se puede hacer investigación desde la escuela.	
1260		
1261	Es decir, todos estos elementos de lo institucional y que es también la	
1262	mirada que le hemos intentado dar a la Red y es que una institución, no	
1263	es lo mismo que yo diga: “Yo soy el doctor e investigo en el aula...” es	
1264	igual a que: “Yo soy el profesor”; incluso, ni siquiera tiene que ser doctor	
1265	y profesor que tiene muchas experiencias, pero investigo y a mí me	
1266	acompaña esta institución, la REDI. Entonces lo que sí hemos visto es	
1267	que muchos profes pues llegan y empiezan a tener cambios en términos	
1268	de, primero como en su práctica de enseñanza, que ya no es una práctica	
1269	repetitiva, es decir, de repetir contenidos, sino que es una práctica que	
1270	puede generar conocimiento. Entonces que se puede ser investigada o	
1271	que yo pueda hacer investigación desde la escuela o que se puede	
1272	investigar para la escuela, esa mirada sí cambia y fortalece mucho la	
1273	identidad del docente, fortalece mucho la identidad del docente en	
1274	términos de que literalmente como que el docente de colegio se ve como	
1275	un docente como hermano menor o como de menor categoría, por decirlo	
1276	así, a un docente de universidad y muchas veces se dan esos tratos.	
1277	Nosotros al empezar a desarrollar esta cuestión de identidad de docente	
1278	investigador a través de una institución, como la Red que es una	
1279	asociación, creo que nos ha permitido a los profesores que hacemos	
1280	parte de la Red tener una voz, una fuerza identitaria del docente	
1281	investigador, de que se puede hacer investigación desde la escuela, de	
1282	otras formas de ver la educación; incluso alrededor de la Red se	
1283	empiezan a crear muchísimas más, muchísimas más redes, ahorita en	
1284	Bogotá no más existen, si no estoy mal ya deben haber como 40, 50	
1285	redes diferentes, que a nosotros nos parece que es muy bueno y que eso	
1286	ayuda a fortalecer la Red, la identidad del docente, la identidad de como	
1287	que no ser, de reconocerse más como productor de conocimientos, tal y	
1288	como lo que trabajamos nosotros y es como en esa línea.	

1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330

La red en general es una institución que puede avalar grupos de investigación, puede reconocerlos, cada grupo, tenemos 14 grupos que nosotros reconocemos como institución, esos grupos de investigación después se pueden categorizar, pero los 14 grupos de investigación son reconocidos, pero no están. Inicialmente no estábamos categorizados, en la última convocatoria se lograron categorizar tres grupos de investigación en el D1, categorizados dos y uno que le dan reconocimiento; creo que es, sí, viene con reconocimiento, esa es como la estructura actual. Ahora pues que se viene una nueva convocatoria con ciencias donde se van a volver a categorizar grupos, entonces toca volver a hacer todo el proceso para buscar que más grupos de investigación de la Red estén categorizados, aunque es diferente, una cosa es como la identificación, otra cosa el reconocimiento y otra cosa la categorización, son como tres cosas ahí. Como el “ranqueo”, digamos.

En este nuevo consejo directivo de la red, del 2023 al 2024, incluso nos hacíamos la pregunta, de ¿Quiénes llegan a la red, quiénes son los que llegan a la red? Porque precisamente con esa caracterización uno puede tomar acciones más puntuales para poder trabajar. Nosotros incluso empezamos a desarrollar como cuatro categorías, podría ser o prototipos, no son como cuatro perfiles:

El principal, el que más se da, son profesores que se inscriben a la Red porque quieren aprender a investigar o porque quieren aprender o aprender algo de investigación en la educación, sienten que quieren aprender algo sobre investigación y ven la Red como una posibilidad de aprendizaje, de aprender; son profes que llegan como en esa perspectiva de aprender. Hay un segundo grupo que ya tienen esas experiencias de investigación y entonces quieren aplicar lo que han hecho algo de investigación y poderlo aplicar o poderlo darlo a conocer un poco más, entonces se integran más a la Red. Ese es como el segundo grupo.

Hay un tercero que su interés es más de reconocimiento. Es lo que yo hablaba hace un momento, pues la Red sí empieza a generar un poco más de reconocimiento, o sea, no es lo mismo, pues decir: “Yo pertenezco a la red y no sé qué...” entonces quiere más reconocimiento, quiere un poco más impulsar, entonces ahí llegan en términos de reconocimiento. Y hay un cuarto grupo que llega simplemente porque a veces hay un curso y le interesó el curso y le sale más barato... porque se paga una membresía anual, que fue algo que me faltó mencionar, entonces le sale más barato pagar la membresía y afiliarse al curso que

1331	pagar el curso directamente, cosas que hacemos de pronto nosotros o	
1332	alguna cosa, se vinculan únicamente por algún beneficio que les da la	
1333	red. Esos son como esos cuatro tipos perfiles que hemos identificado.	
1334		
1335	Con la Red hemos participado en convocatorias, en capacitaciones con	
1336	el fin de participar en diferentes convocatorias. De hecho, el constituirnos	
1337	como organización sin ánimo de lucro, en sus inicios, es precisamente	
1338	pensando en eso, en que podamos participar y hemos participado en	
1339	algunas. Además, en generar alianzas con universidades para desarrollar	
1340	X procesos de investigación o congresos o procesos, precisamente el	
1341	organizarnos de esa manera como asociación sin ánimo de lucro está	
1342	pensado en esa dirección. Incluso en desarrollar procesos para ofrecer	
1343	servicios mucho más especializados y cosas así.	
1344		
1345	Ahora, ¿qué es lo que ha faltado? La gestión y el aprendizaje en términos	
1346	de cómo somos empresa. Entonces, tiene que ver un poco con lo que le	
1347	decía hace un momento: la dificultad está en términos de que son dos	
1348	años de gestión de un consejo y que el consejo al momento de entender	
1349	cómo es que, en qué puede trabajar, pues se le acabó el periodo, le toca	
1350	volver otra vez a las elecciones y ahí otra vez empiece... llega el nuevo	
1351	consejo, porque generalmente, como esta tarea no es remunerada,	
1352	ninguno de los del consejo directivo recibe ningún peso, pero requiere	
1353	mucho trabajo, mucho trabajo; entonces eso hace que, muchos	
1354	saquemos la toalla rápido, porque uno dice: "Hay unas organizaciones	
1355	que sí me pagan por hacer esto, ¿qué estoy haciendo aquí en la Red?	
1356	En otro lado puedo recibir dinero, y no me complico el asunto..." Ahí hay	
1357	unas cosas administrativas que no nos han dejado meternos en esa línea	
1358	fuertemente. Pero sí está pensada toda la estructura para hacerlo. El	
1359	problema ha sido la gestión.	
1360		
1361	Uno de los objetivos de la Red es la divulgación, es poder desarrollar	
1362	estrategias que permitan divulgar lo que se realiza a sus afiliados y sus	
1363	afiliadas, lo que hace. Entonces, para eso hay varias estrategias: la	
1364	primera, hay un congreso el CREO, nosotros le nombramos el CREO, ya	
1365	vamos por tres versiones, hemos realizado ya tres, ese se realiza cada	
1366	dos años, la idea es realizarlo cada dos años y generalmente lo hacemos	
1367	en diferentes universidades, el primero fue en la ECCI, el segundo, el	
1368	segundo secretario fue en la ECCI, los dos primeros fueron en la ECCI,	
1369	el tercero ya fue en la Universidad Uniminuto. Entonces, esa es como la	
1370	primera estrategia, hemos tenido buenas participaciones, como vamos	
1371	en alianza con universidades, eso nos da un poquito más de fuerza, y	
1372	pues de estos convenios de desarrollar, ahí siempre hemos tenido	

1373	participaciones, 200, 300 personas casi siempre hay que participan en	
1374	eso, porque se hace para participantes de la red, pero también para el	
1375	público en general. Entonces, esa es la primera estrategia, el CREO.	
1376	Es una revista de divulgación con ISSN. Y lo que busca principalmente	
1377	es divulgar y ahí ya lleva cuatro. Ahí está, estamos en proceso de que	
1378	sea mucho más divulgativa y que adopte diferentes formatos, como	
1379	audio, videos y todas esas cosas.	
1380		
1381	Se pueden vincular estudiantes de pregrado, en este momento ya	
1382	tenemos estudiantes de tres estudiantes, dos estudiantes de la	
1383	licenciatura en física que están haciendo sus pasantías de investigación	
1384	en la red. Son estudiantes de una licenciatura que hacen pasantías de	
1385	investigación con profesores de aula, pero no desde una universidad,	
1386	sino pues desde este tipo de organizaciones que somos nosotros, haciendo investigación, hay dos en este momento, uno que está con la línea de investigación de educación en ciencias, educación en... de la investigación del nodo de Ciencias Matemáticas y Educación Ambiental, en la línea de ambiental, está uno, y el otro está en la línea de educación en ciencias conmigo, que es... que estamos trabajando todo lo de Práctica y Enseñanza en Ciencias. Entonces, ahí es hacer investigación. Ellos están dedicados exclusivamente a la investigación, que es diferente a una pasantía.	
	También tenemos un pasante, en este momento, del SENA, creo que es, es del SENA, que nos está ayudando con toda la parte de asesorías de diseño y de diagramación de la revista del cuarto número. Cualquier persona se puede afiliar: estudiante, profesor, estudiante de universidad, estudiante... profesor de universidad, profesor del colegio, profesor de un colegio público, colegio privado, cualquiera.	